

Entwicklung
einer LDA-Miniatursonde
zur Messung
der Strömungsgeschwindigkeit
und ihrer Fluktuationen
in Wasser

Diplomarbeit von

Thomas Billen

Institut für Umweltphysik
der
Ruprecht - Karl - Universität
Heidelberg
-1988-

doi:10.5281/zenodo.15529

Danksagung

Für die Beratung bei der Entwicklung und Konstruktion der Sonde möchte ich mich recht herzlich bei den Herren Dr. B. Ruck vom Institut für Hydromechanik der Universität Karlsruhe und Harald Deutsch vom Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, ebenfalls Universität Karlsruhe, bedanken.

Ebenfalls danke ich dem Insitut für Hydrologie und Wasserwirtschaft von Prof. Plate für die Möglichkeit, am institutseigenen Wind-Wellen-Gerät Messungen durchführen zu dürfen.

Lieber Pelli,

vielen Dank für die gute Betreuung
und viel Erfolg, wenn's bald richtig
ernst wird.

Thomas

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit stellt die Entwicklung einer Laser-Doppler-Anemometer-Minisonde zur berührungslosen Messung von Strömungsgeschwindigkeiten in Wasser vor. Die im Rahmen dieser Arbeit konzipierte Sonde arbeitet in Vorwärtsstreuung und mißt gezielt eine Komponente der Strömungsgeschwindigkeit in einem Meßvolumen mit $70\mu\text{m}$ Durchmesser und einer zeitlichen Auflösung bis zu Millisekunden.

Die flexible Sonde ist über drei 25m lange Gradientenindexglasfasern mit Versorgung und Detektion verbunden. Mittels Frequenzshift beider Laserstrahlen vor der Einkopplung wurde die für turbulente Strömungen notwendige Richtungsempfindlichkeit erreicht. Die Frequenzbestimmung der Dopplersignale erfolgt mit einem Frequenznachlaufdemodulator (Tracker).

Die LDA-Minisonde wurde am linearen Wind-Wellen-Gerät der Universität Karlsruhe aufgebaut und erprobt. Die Ergebnisse der dort durchgeführten Messungen bestätigen, daß mit dieser Minisonde korrekte und detaillierte Informationen über den Strömungszustand gewonnen werden können. Messungen bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten (mm/s) und in Rückströmgebieten bestätigen die gelungene Richtungsdetektion. Ebenso liefert die Sonde bei Strömungsgeschwindigkeiten über 40cm/s einwandfreie Ergebnisse. Berechnete Geschwindigkeitsverteilungen zeigen die bedingt durch die Anisotropie der Strömung auftretende Abweichung von einer gaußförmigen Verteilung.

Die Messungen bestätigen, daß im Labor durch Annahme eines festen Korrelationskoeffizienten zwischen horizontalen und vertikalen Geschwindigkeitsfluktuationen die Schubspannungsgeschwindigkeit u_{*w} durch Messung der Fluktuationen in nur einer Richtung bestimmt werden kann.

Der zunehmende Einfluß der Orbitalbewegung auf die Strömungsgeschwindigkeit mit wachsender Windgeschwindigkeit konnte belegt werden. Die Vermutung, daß sich mit Ausbildung von Wellen die Turbulenzstruktur drastisch ändert, konnte untermauert werden. Bei wellenbehafteter Wasseroberfläche findet eine erhöhte Anregung vertikaler Geschwindigkeitsfluktuationen statt.

Bei Messungen mit rein windinduzierter Strömung wurde ein linearer Zusammenhang zwischen Standardabweichung der Strömungsgeschwindigkeit und den Transfargeschwindigkeiten für Wärme und Sauerstoff festgestellt. Zwischen Standardabweichung und Windgeschwindigkeit zeichnete sich die Abhängigkeit $s \sim u_a^{3/2}$ ab.

Ein Ziel der Arbeit war, festzustellen, inwieweit LDA-Sonden feldgänglich sind. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob in Vorwärtsstreuung ein sinnvolles feldgängiges Konzept entwickelt werden kann. Die notwendige Stabilität des Aufbaus und ein möglichst geringer Einfluß auf die Strömung schließen sich anscheinend gegenseitig aus. Als feldgängige Lösung wird daher ein Zwei-Komponenten-LDA angeboten, daß in Rückwärtsstreuung arbeitet. Mit Hilfe eines Schwingspiegels könnte dieses System auch Profile nahe der Wasseroberfläche aufnehmen. Die Messung zweier Komponenten ermöglicht Korrelationsmessungen zur lokalen Bestimmung der Schubspannungsgeschwindigkeit.

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Einführung in die Laser-Doppler-Anemometrie	8
2.1	Das Dopplermodell	8
2.2	Das Interferenzstreifenmodell	12
3	Richtungsdetektion	15
3.1	Notwendigkeit der Richtungsbestimmung	15
3.2	Frequenzverschiebung mit Braggzellen	16
4	Konzept Minisonde: ein feldgängiges Laser-Doppler-Anemometer	19
4.1	Prinzipieller Aufbau einer LDA-Minisonde	19
4.2	Übertragung von Licht mit Hilfe von Glasfasern	20
4.3	Modendispersion	23
5	Konstruktion der Sonde	26
5.1	Die Einkopplung	26
5.2	Auslegung der Sendeseite der Sonde	28
5.3	Auslegung der Empfangsseite der Sonde	30
6	Signalverarbeitung	31
6.1	Bestimmung der Frequenz der LDA-Signale	31
6.2	Genauigkeit der Frequenzbestimmung mit dem Tracker	34
6.3	Weiterverarbeitung des Trackerausgangssignals	36
7	Durchführung der Messungen und deren Auswertung	39
7.1	Technische Details	39
7.2	Meßgenauigkeit und erste Ergebnisse	41
7.3	Einfluß der Wellen	49
7.4	Frequenzanalyse	50
7.5	Die Schubspannungsgeschwindigkeit	54
7.6	Geschwindigkeitsverteilungen	58
8	Ausblick: Zwei-Komponenten-LDA mit Scanner	70
A	Gauß'sche Optik	72
B	Wichtige Beziehungen aus der geometrischen Optik	74
C	Zusammenstellung der Meßergebnisse	76
D	Verwendete Formelzeichen	77

Abbildung 1: Die wichtigsten Turbulenzquellen in einem Gewässer

1 Einleitung

Mit dem Einfluß des Strömungszustandes auf den Transport von Spurenstoffen kommen wir eigentlich täglich in Berührung: so löst sich z.B. der Zucker im Kaffee wesentlich schneller, wenn wir in der Kaffeetasse durch Umrühren für größere Turbulenzen sorgen. Ähnlich verhält es sich bei natürlichen Gewässern. Hier prägen im allgemeinen Wind und Strömung die Turbulenzstruktur im Wasserkörper (Bild 1). Der Wind übt eine gewisse Schubspannung auf die Wasseroberfläche aus. Diese Schubspannung bewirkt zwei Dinge:

- Es entsteht ein Wellenmuster.
- Der Wind gibt Impuls an das Gewässer ab. An der Wasseroberfläche bildet sich eine Driftströmung mit der unteren Luftschicht.

Wellen, Driftströmung und Strömungen, die z.B. aufgrund des natürlichen Gefälles auftreten, sorgen an der Gewässersohle, den Seitenwänden und an der Wasseroberfläche für Scherkräfte, die letztendlich für die auftretenden Turbulenzen verantwortlich sind. Der an der Wasseroberfläche eingetragene Impuls wird an die Gewässersohle und die Seitenwände abgegeben. Der oberflächennahen Turbulenz kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie maßgeblich für die Größe von Austauschprozessen über die Grenzfläche Wasser/Luft verantwortlich ist. Da eine Messung der Turbulenz in unmittelbarer Nähe der Phasengrenze nicht durchführbar ist, entstanden aus der Interpretation indirekter Meßwerte im Laufe der Zeit verschiedene Modellvorstellungen:

- Das Filmmodell [Whitman 1923] läßt in der Grenzschicht keine Turbulenz zu.
- Das Oberflächenerneuerungsmodell [Danckwerts 1951, Münnich 1975] läßt die Grenzschicht statistisch durch Turbulenzen ausräumen.
- Das Diffusionsmodell [Deacon 1977] fordert eine höhenabhängige turbulente Diffusionskonstante.

- Jähne [1985] modifizierte das Oberflächenenerneuerungsmodell durch Einführung einer höhenabhängigen Erneuerungsrate. Neben einer besseren Übereinstimmung mit gemessenen Werten konnte dadurch für das Oberflächenenerneuerungsmodell die Forderung erfüllt werden, daß keine turbulente Erzeugung oder Vernichtung von Oberfläche stattfindet.

Für die Transfargeschwindigkeit in Abhängigkeit von Schmidt-Zahl und Schubspannungsgeschwindigkeit liefern alle Modelle die Lösung

$$k = \beta^{-1} u_{*w} S c^{-n}, \quad (1)$$

wobei die verschiedenen Modellierungen zu unterschiedlichen Schmidtzahlexponenten führen. Das Filmmodell liefert $n = 1$, das Oberflächenenerneuerungsmodell $n = 1/2$ und das Diffusionsmodell $n = 2/3$. Jähne nimmt keinen festen Schmidtzahlexponenten an. Hier äußert sich die Höhenabhängigkeit der Erneuerungsrate in einem veränderlichen Schmidtzahlexponenten. Maßgeblichen Einfluß auf den Schmidtzahlexponenten hat die Ausbildung von Wellen auf der Wasseroberfläche. Experimente liefern für glatte Oberfläche $n = 2/3$. Für zunehmend wellenbehaftete Wasseroberflächen stellt man eine Änderung von $n = 2/3$ nach $n = 1/2$ fest. Die Modelle von Deacon und Danckwerts beschreiben also die Extremfälle der glatten bzw. der stark wellenbehafteten Wasseroberfläche.

Die Änderung des Schmidtzahlexponenten von $2/3$ nach $1/2$ deutet auf eine Änderung der grenzflächennahen Turbulenz hin, die auf die Wechselwirkung zwischen Wellen und grenzflächennaher Turbulenz zurückzuführen ist [Jähne 1980, 1985, 1987]. Genaueres ist über diese Änderung der Turbulenzstruktur noch nicht bekannt.

Die bisherigen Ausführungen zeigen, daß neben direkten Austauschmessungen für eine möglichst vollständige Beschreibung des Gasaustausches Messungen des Wellenbildes und der Turbulenz notwendig sind. Am Windkanal des hiesigen Institutes wurden daher Meßmethoden entwickelt, die es gestatten, auch im Feld die notwendigen Parameter zu bestimmen. So können mit Hilfe der Konstantflußmethode lokal Transfargeschwindigkeiten gemessen werden [Libner 1987a, 1987b] und mit Hilfe eines Bildverarbeitungssystems kann das Wellenbild parametrisiert werden [Fischer 1988]. Die Entwicklung eines feldgängigen Meßverfahrens zur Beschreibung der Turbulenz im Wasserkörper ist Thema dieser Arbeit.

Um die Anforderungen an ein solches Meßverfahren zu verdeutlichen, folgt hier ein kurzer Exkurs in turbulenterer Gefilde.

Turbulenz wurde 1937 von Taylor und von von Kàrmàn als irreguläre Bewegung in Strömungen von Gasen und Flüssigkeiten definiert, wie sie auftritt, wenn diese über feste Oberflächen oder über andere Strömungen fließen. Demnach liegt hier, wie schon oben angedeutet, die Ursache für die Turbulenz in den auftretenden Scherkräften. Die entstehende Irregularität der Bewegung ist dafür verantwortlich, daß sich solche Strömungen nicht mehr vollständig als Funktion der Zeit und der Raumkoordinaten beschreiben lassen. Hier hilft eine statistische Betrachtungsweise weiter, die sowohl zeitliche als auch räumliche Mittelwerte berücksichtigt. In diesem Sinn wird eine Strömung erst dann als turbulent betrachtet, wenn sie sowohl zeitliche als auch räumliche Fluktuationen aufweist.

Die Viskosität eines Fluides wirkt dämpfend auf die Turbulenz, d.h. in Folge der Viskosität dissipiert kinetische Energie in Wärme. Ohne äußere Energiequelle kommt die Strömung daher irgendwann zum Erliegen. In der Natur, wie auch bei Wind-Wellen-

Kanälen, sind natürliches Gefälle bzw. Kanalneigung und Wind diese äußeren Energiequellen.

Weiterhin ist die Viskosität für die Existenz isotroper Turbulenz verantwortlich, d.h. sie sorgt, falls keine mittleren Scherkräfte und keine mittleren Geschwindigkeitsgradienten auftreten, dafür, daß die statistischen Größen, welche die Strömung beschreiben, keine Vorzugsrichtung haben (siehe z.B. [Hinze 1975]). Scherströmungen sind immer anisotrop. Während isotrope Turbulenz Gauß'sche Geschwindigkeitsverteilungen liefert, sind die Geschwindigkeitsverteilungen bei anisotroper Turbulenz schief (weiteres hierzu in Kapitel 7.6).

Trotz obiger Definition ("Turbulenz ist eine irreguläre Bewegung") tauchen bestimmte Muster in einer Strömung sowohl zeitlich als auch räumlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf. Daher bietet es sich an, zu untersuchen, in welchen zeitlichen bzw. räumlichen Skalen sich Turbulenz abspielt. Eine Möglichkeit hierzu ist, die beobachtete turbulente Geschwindigkeit einer Frequenzanalyse zu unterziehen (weiteres hierzu im Kapitel 7.4).

Äquivalent zur bisherigen Betrachtungsweise ist es, sich eine turbulente Strömung als Überlagerung verschieden großer Wirbel vorzustellen. Die Größe der Wirbel ist nach unten durch die Viskosität begrenzt und nach oben durch die Begrenzungen der Strömung (Wände des Kanals, Sohle so wie Ufer des Flusses und Grenze Wasser/Luft) festgelegt.

Um turbulente Strömungen wenigstens teilweise quantitativ fassen zu können, müssen also sowohl die mittlere Strömungsgeschwindigkeit, als auch deren Fluktuationen gemessen werden:

$$u = \bar{u} + u'$$

Zur Charakterisierung der Turbulenz läßt sich dann die mittlere quadratische Abweichung

$$\overline{u'^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (u_i - \bar{u})^2$$

oder deren Quadratwurzel, die Standardabweichung, heranziehen.

Bei einer wellenbehafteten Wasseroberfläche macht sich je nach Eindringtiefe der Wellen in der Strömungsgeschwindigkeit ein periodischer Anteil \tilde{u} bemerkbar:

$$u = \bar{u} + u' + \tilde{u}.$$

Da die periodische Auf- und Abbewegung der Wasseroberfläche keinen Beitrag zum Transport von Spurenstoffen, Wärme oder Impuls liefert, ist es wichtig, den Einfluß von \tilde{u} z.B. auf die Varianz der Strömungsgeschwindigkeit zu eliminieren. Dies gelingt mit Hilfe der oben erwähnten Frequenzanalyse (Kapitel 7.3).

Ein weiteres wichtiges Maß ist die Schubspannungsgeschwindigkeit u_* , die über den Quotienten aus Schubspannung τ und Dichte ρ definiert ist:

$$u_*^2 = \frac{\tau}{\rho} \quad (2)$$

$$= \nu \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} + \overline{u'v'} \quad (3)$$

Da Schubspannung und Impulsfluß äquivalent sind, ist u_* ein direktes Maß für den Impulstransport. Der erste Term in Gleichung 3 beschreibt den Impulstransport aufgrund

der Viskosität, der zweite den Transport aufgrund der Geschwindigkeitsfluktuationen. Für vollständig unkorrelierte Fluktuationen verschwindet $\overline{u'v'}$ (siehe Kapitel 7.5). Da bei Annäherung an die Grenzschicht die vertikalen Fluktuationen immer geringer werden, wird hier der viskose Term dominant, während im Bulk (gut durchmischter Wasserkörper) der Korrelationsterm dominant wird. In der Grenzschicht gilt also

$$u_*^2 = \nu \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \quad (4)$$

und im Bulk

$$u_*^2 = \overline{u'v'}. \quad (5)$$

Unter Annahme eines festen Korrelationskoeffizienten α zwischen u' und v'

$$\alpha = \frac{\overline{u'v'}}{\overline{u'^2}} \quad (6)$$

läßt sich diese Beziehung auch schreiben als

$$u_*^2 = \alpha \overline{u'^2}. \quad (7)$$

Aus dem bisher gesagten lassen sich folgende Anforderungen an ein Meßinstrument stellen, daß möglichst viel Information über die Turbulenz liefern soll:

- Es muß eine hohe räumliche Auflösung haben.
- Es muß eine hohe zeitliche Auflösung haben.
- Die gezielte Messung einzelner Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit muß möglich sein, ideal wäre die gleichzeitige Messung mehrerer Komponenten.
- Bei Messungen in Wasser muß das Gerät wasserfest oder eventuell sogar wasserdicht sein.
- Für uns besteht zusätzlich die Forderung, daß das Meßinstrument feldgängig sein soll.

Die am hiesigen Institut bisher verwendeten Meßmethoden zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit sind größtenteils nicht feldgängig.

Die Strömungsgeschwindigkeit wurde bisher mit folgenden Verfahren bestimmt:

- Das Hitzdrahtanemometer [Ilmberger 1980] nutzt die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines stromdurchflossenen Drahtes aus. Je größer die Strömungsgeschwindigkeit, desto besser wird der Draht gekühlt und desto geringer wird der Widerstand des Drahtes. Der gemessene Widerstand ist also unmittelbar ein Maß für die Strömungsgeschwindigkeit. Nachteile dieses Verfahrens sind, daß es geeicht werden muß und daß es sehr empfindlich auf Verschmutzungen reagiert. Neben der mittleren Strömungsgeschwindigkeit können auch Fluktuationen gemessen werden.
- Bei der Wärmeimpulsmethode [Ilmberger 1980] wird die Strömungsgeschwindigkeit aus der Zeitspanne berechnet, die ein von einem Heizdraht erzeugter Wärmeimpuls benötigt, um die Distanz zwischen zwei Temperaturfühlern zurückzulegen.

- Bei der Markierungsmethode [Dutzi 1984] wird ein Teil des Wassers mit einer höheren Leitfähigkeit (mit CO_2 -haltigem Wasser) oder mit Wärme markiert. Das im ringförmigen Kanal umlaufende Wasser führt den markierten Bereich mit sich. Eine fest montierte, kontinuierlich messende Sonde registriert bei jeder Kanalumrundung der Markierung einen Peak. Aus den in einer bestimmten Zeit gezählten Kanalumrundungen läßt sich die mittlere Strömungsgeschwindigkeit bestimmen.
- Mittlere Strömungsgeschwindigkeiten können auch über den Staudruck

$$W = \frac{1}{2} c_w^2 \rho v^2 A \quad (8)$$

an einem eingetauchten Körper bestimmt werden [Bösinger 1986]. Als Widerstandskörper wird ein Zylinder verwendet, der in horizontaler Lage quer zur Wasserströmung an dünnen Fäden aufgehängt ist. Die Auslenkung dieser Schaukel ergibt sich aus dem Kräftegleichgewicht von Strömungswiderstand und Gewichtskraft. Aus der gemessenen Auslenkung läßt sich dann die mittlere Strömungsgeschwindigkeit berechnen.

- Das Ultraschallanemometer [Zenger 1983] kann neben der mittleren Strömungsgeschwindigkeit auch deren Fluktuationen messen. Es nutzt die Wellenlängenänderung bei der Ausbreitung von Schall in bewegten Medien aus. Axel Zenger führte Messungen in der Atmosphäre zur Bestimmung turbulenter Wärme- und Impulsflüsse durch.

Zur Bestimmung der Schubspannungsgeschwindigkeit bieten sich folgende Möglichkeiten an:

- Am ringförmigen Wind-Wellen-Kanal kann u_* aus dem An- und Abklingen der Wasserströmung beim Ein- bzw. Ausschalten des Windes berechnet werden [Jähne et al. 1979].
- Im Feld läßt sich u_* aus dem logarithmischen Windprofil bestimmen:

$$u = \frac{u_{*a}}{k} \ln \frac{z}{z_0}.$$

Aufgrund der Kontinuität an der Wasseroberfläche läßt sich hieraus die Schubspannungsgeschwindigkeit im Wasser bestimmen:

$$\rho_w u_{*w}^2 = \rho_a u_{*a}^2.$$

- Die Eddy-Korrelation bietet die Möglichkeit, die Schubspannungsgeschwindigkeit aus der Korrelation horizontaler und vertikaler Geschwindigkeitsfluktuationen zu bestimmen:

$$u_*^2 = \overline{u'v'}.$$

Da die zitierten Meßmethoden nicht die oben aufgelisteten Anforderungen erfüllen, wurde mit dieser Arbeit die Entwicklung eines Meßinstrumentes in Angriff genommen, das diesen Anforderungen gerecht wird. Auf der Basis von Gradientenindexglasfasern wurde eine flexible Laser-Doppler-Anemometer-Minisonde entwickelt. Ein Laser-Doppler-Anemometer (LDA) mißt berührungslos ("Meßfühler" sind zwei Laserstrahlen), mit hoher räumlicher Auflösung (der eigentliche Meßbereich hat einen Durchmesser von nur $150\mu\text{m}$) und mit einer zeitlichen Auflösung im Bereich von msec. Ein nicht zu unterschätzender weiterer Vorteil ist, daß das Instrument kalibrierfrei ist.

2 Einführung in die Laser-Doppler-Anemometrie

Es gibt zwei Modelle, die die Funktionsweise eines Laser-Doppler-Anemometers erklären. Das erste Modell basiert auf dem Dopplereffekt. Der Dopplereffekt erklärt u.a. die Frequenzverschiebung, die Licht, das an bewegten Flächen gestreut wird, erfährt. Detektiert man das gestreute Licht, so kann man bei Kenntnis der ursprünglichen Wellenlänge des Lichtes aus der Frequenzverschiebung die Geschwindigkeit der streuenden bewegten Fläche (hier kleine Partikel im Wasser) berechnen.

Das zweite Modell wird als Interferenzstreifenmodell bezeichnet. Kreuzen sich zwei Laserstrahlen, so bilden sich im Überschneidungsbereich der Strahlen (Meßvolumen) parallele Interferenzstreifen. Kleine Partikel, die dieses Meßvolumen passieren, blinken immer auf, wenn sie durch einen hellen Streifen fliegen. Aus der Blinkfrequenz läßt sich die Teilchengeschwindigkeit berechnen.

Beide Modelle führen zum gleichen Ergebnis.

Am Ende des Kapitels wird der einfachste Aufbau eines Laser-Doppler-Anemometers beschrieben.

2.1 Das Dopplermodell

Der Dopplereffekt beschreibt die Abhängigkeit der gesendeten oder empfangenen Wellenlänge von Licht und Schall vom Bewegungszustand des Senders oder Empfängers. Dieses Phänomen ist schon aus dem Alltag bekannt. Es läßt sich nämlich z.B. an einem hupenden Auto feststellen, das an einem Beobachter vorbeifährt. Entfernt sich das Auto, so ist die Frequenz der Hupe hörbar niedriger, als wenn es auf den Beobachter zufährt. Bei einem Auto, das sich mit 100km/h bewegt, und dessen Hupe eine Frequenz von 440Hz hat, stellt man einen Frequenzunterschied von fast 80Hz fest.

Ebenso ist das Licht eines Sternes, der sich von uns entfernt, niederfrequenter als das Licht eines relativ zum Beobachter ruhenden Sternes. Diese Frequenzerniedrigung oder Wellenlängenerhöhung wurde an Spektrallinien von Sternen beobachtet. Mit Hilfe dieses als Rotverschiebung bekannt gewordenen Phänomens konnte die Expansion des Weltalls nachgewiesen werden.

Der Dopplereffekt erklärt auch die Verbreiterung von Spektrallinien in angeregten Gasen gegenüber der natürlichen Linienbreite.

Der akustische Dopplereffekt unterscheidet zwei grundlegende Situationen:

- Die Schallquelle ruht und der Beobachter (besser gesagt der Hörer) bewegt sich (siehe Bild 2). Der Beobachter hört dann die Frequenz

$$f = f_0 \left(1 - \frac{\vec{u}_B \vec{e}}{c_s} \right). \quad (9)$$

- Die Schallquelle bewegt sich und der Beobachter ruht (Bild 3). Der Beobachter hört dann die Frequenz

$$f = \frac{f_0}{1 - \frac{\vec{u}_Q \vec{e}}{c_s}}. \quad (10)$$

Abbildung 2: Dopplereffekt: ruhende Quelle und bewegter Beobachter.

Abbildung 3: Dopplereffekt: bewegte Quelle und ruhender Beobachter.

Aufgrund der Lorentztransformation verneint die Relativitätstheorie den Unterschied zwischen den beiden beschriebenen Situationen. Um die beiden beschriebenen Situationen deutlich zu unterscheiden, werden im folgenden die Beziehungen 9 und 10 des akustischen Dopplereffektes benutzt, obwohl Lichtwellen betrachtet werden. Das Endergebnis (Gleichung 15) wird davon nicht beeinflusst.

Das Laser-Doppler-Anemometer nutzt aus, daß sich die Wellenlänge von Licht bei der Streuung an bewegten Flächen aufgrund des Dopplereffektes ändert. Da die Änderung der Wellenlänge von der Geschwindigkeit der bewegten Fläche abhängt, kann durch Messung der Wellenlängenänderung die Geschwindigkeit bestimmt werden. Als Lichtquelle wird ein Laser verwendet, da Laserlicht neben der geringen Divergenz auch die notwendige Kohärenz aufweist. Als bewegte Streuzentren dienen kleine, im Wasser suspendierte Teilchen, die in der Regel nur mehrere μm Durchmesser haben.

Bei der Streuung des Lichtes an einem Teilchen, das mit der Geschwindigkeit \vec{u} durch den Laserstrahl fliegt, ändert sich die Frequenz des Lichtes durch zweimaligen Dopplereffekt (Bild 4):

- Das bewegte Teilchen sieht das Licht des ruhenden Lasers. Hier liegt die Situation "bewegter Beobachter und ruhende Quelle" vor. Nach Gleichung 9 sieht das

Abbildung 4: Streuung eines Laserstrahls an bewegten Teilchen.

Abbildung 5: Streuung zweier Laserstrahlen an bewegten Teilchen

Teilchen Licht mit der Frequenz

$$\tilde{f} = f_0 \left(1 - \frac{\vec{u}\vec{e}}{c} \right).$$

- Das von dem Teilchen gestreute Licht wird z.B. mit einem Photomultiplier detektiert. Hier liegt die Situation "ruhender Beobachter und bewegte Quelle" vor. Der Detektor sieht nach Gleichung 10 Licht mit der Frequenz

$$\begin{aligned} f_D &= \frac{\tilde{f}}{1 - \frac{\vec{u}\vec{e}_D}{c}} \\ &= f_0 \frac{1 - \frac{\vec{u}\vec{e}}{c}}{1 - \frac{\vec{u}\vec{e}_D}{c}}. \end{aligned}$$

In eine Taylor-Reihe entwickelt ergibt dies unter Vernachlässigung der Glieder höherer Ordnung

$$f_D = f_0 \left(1 - \frac{\vec{u}\vec{e}}{c} + \frac{\vec{u}\vec{e}_D}{c} \right). \quad (11)$$

Die gesuchte Geschwindigkeitsinformation \vec{u} ist in dieser Detektionsfrequenz f_D , die von der Detektionsrichtung abhängt, enthalten.

In der Praxis läßt sich das Verfahren so jedoch nicht anwenden, da die Detektionsfrequenzen im Bereich um 10^{15} Hz liegen, während die Frequenzänderungen bei Geschwindigkeiten in der Größenordnung cm/s nur im Megahertzbereich liegen. Um dieses Problem zu lösen, wendet man einen kleinen Trick an. Statt eines Laserstrahls werden zwei kohärente Laserstrahlen verwendet, die sich unter dem Winkel 2φ schneiden. Der Kreuzungsbereich der beiden Strahlen wird als Meßvolumen bezeichnet (Bild 5).

Ein Teilchen, welches das Meßvolumen durchquert, emittiert zwei Streulichtwellen mit den Frequenzen f_{D1} und f_{D2} , deren Überlagerung ein Detektor sieht.

$$\begin{aligned} f_{D1} &= f_0 \left(1 - \frac{\vec{u}\vec{e}_1}{c} + \frac{\vec{u}\vec{e}_D}{c} \right) \\ f_{D2} &= f_0 \left(1 - \frac{\vec{u}\vec{e}_2}{c} + \frac{\vec{u}\vec{e}_D}{c} \right) \end{aligned} \quad (12)$$

Der Unterschied zwischen f_{D1} und f_{D2} kommt durch die unterschiedlichen Richtungen \vec{e}_1 und \vec{e}_2 zustande.

Die Überlagerung zweier Wellen gleicher Amplitude

$$A_1 = A_0 \cos 2\pi \left(f_1 t - \frac{x}{\lambda_1} \right)$$

und

$$A_2 = A_0 \cos 2\pi \left(f_2 t - \frac{x}{\lambda_2} \right),$$

wobei A die Amplitude der Wellen ist, ergibt eine hochfrequente Welle, die von einer niederfrequenten Schwebung mit der Frequenz $\Delta f = f_1 - f_2$ moduliert wird. Die Gleichung dieser Welle ergibt sich durch Addition (Superposition) der beiden Wellen A_1 und A_2 unter Anwendung verschiedener Additionstheoreme:

$$A = A_1 + A_2$$

$$A = 2A_0 \cos 2\pi \left(\frac{f_1 + f_2}{2} t - \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\lambda_1\lambda_2} x \right) \cos 2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2} t - \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{2\lambda_1\lambda_2} x \right).$$

Für Musiker ist dies ein bekanntes Phänomen. Wird beim Stimmen eines Instrumentes gleichzeitig der zu stimmende Ton und der Referenzton gespielt, so stellt man, solange beide nicht genau übereinstimmen, die erwähnte Schwebung fest.

Ein Detektor sieht also eine hochfrequente Signalwelle und eine niederfrequente Modulation $f_D = f_{D1} - f_{D2}$. Diese niederfrequente Modulation liegt im Bereich kHz bis MHz, also in einem leicht detektierbaren Frequenzbereich. Mit den Gleichungen 12 berechnet sich diese Frequenz zu

$$f_D = f_{D1} - f_{D2} \quad (13)$$

$$= f_0 \left(\frac{\vec{u}\vec{e}_1}{c} - \frac{\vec{u}\vec{e}_2}{c} \right). \quad (14)$$

Auffällig an dieser Beziehung ist, daß sie im Gegensatz zu Gleichung 11 unabhängig von der Detektionsrichtung ist. Die entsprechenden Terme haben sich durch die Differenzbildung aufgehoben. Ausführung der Skalarprodukte mit Hilfe der Bezeichnungen aus Bild 5 und mit $\frac{f_0}{c} = \frac{1}{\lambda}$ liefert

$$\begin{aligned} f_D &= \frac{|\vec{u}| \{ \cos(\psi - \varphi) - \cos(\psi + \varphi) \}}{\lambda} \\ &= \frac{|\vec{u}| \sin\psi 2\sin\varphi}{\lambda} \\ &= u_{\perp} \frac{2\sin\varphi}{\lambda}. \end{aligned} \quad (15)$$

u_{\perp} bezeichnet die Geschwindigkeit in der Ebene der beiden Laserstrahlen, senkrecht zur optischen Achse.

Gleichung 15 nach u_{\perp} aufgelöst ergibt

$$u_{\perp} = \frac{\lambda}{2\sin\varphi} f_D. \quad (16)$$

Da die Wellenlänge des Lichtes und die Geometrie bekannt sind, kann durch Messung der Schwebungsfrequenz f_D gezielt eine Komponente der Strömungsgeschwindigkeit gemessen werden.

Abbildung 6: Erklärung des LDA's mit Hilfe des Interferenzstreifenmodells [Ruck 1985].

Gleichung 16 ist eine der Grundbeziehungen in der Laser-Doppler-Anemometrie. Die lineare Proportionalität zwischen der gesuchten Größe (Strömungsgeschwindigkeit u_{\perp}) und der gemessenen Frequenz f_D macht dieses Verfahren sehr transparent. In der Praxis läßt sich die Strömungsgeschwindigkeit sehr schnell aus der Detektionsfrequenz abschätzen. Beispielsweise ergibt sich bei Verwendung eines HeNe-Lasers mit $\lambda = 632,8\text{nm}$ und einem Kreuzungshalbwinkel $\varphi = 5^{\circ}$:

$$u_{\perp} \left[\frac{\text{cm}}{\text{s}} \right] = 2,75 f_D [\text{kHz}]$$

2.2 Das Interferenzstreifenmodell

Kreuzen sich zwei Laserstrahlen, so interferieren diese im Kreuzungsbereich miteinander. Es bildet sich ein Muster äquidistanter Interferenzstreifen (Bild 6). Der Streifenabstand Δx berechnet sich aus der Intensitätsverteilung der resultierenden Welle, die sich nach Addition der beiden ursprünglichen Wellen ergibt. Bei gleicher Frequenz f , unterschiedlichen Phasen (Φ_1, Φ_2) und unterschiedlichen Amplituden (E_{01}, E_{02}) werden die beiden Wellen beschrieben durch

$$\begin{aligned} E_1 &= E_{01} e^{i(2\pi f t - k y_1 + \Phi_1)} \\ E_2 &= E_{02} e^{i(2\pi f t - k y_2 + \Phi_2)}. \end{aligned} \quad (17)$$

Bei der Überlagerung der beiden Wellen im Meßvolumen errechnet sich die resultierende Welle durch Addition von E_1 und E_2

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_2 \\ E &= \{ E_{01} e^{-i(k y_1 - \Phi_1)} + E_{02} e^{-i(k y_2 - \Phi_2)} \} e^{i2\pi f t}. \end{aligned}$$

Für die Intensität der resultierenden Welle ergibt sich

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{T} \int_0^T [\text{Re}(E)]^2 dt \\ I &= \frac{1}{4T} \int_0^T (E + E^*)^2 dt \\ I &= \frac{1}{4T} \int_0^T (E_1 + E_1^* + E_2 + E_2^*)^2 dt. \end{aligned}$$

Integration liefert für $T \gg \frac{1}{\nu}$ (die nicht gemischten Glieder verschwinden)

$$I = \frac{1}{4}(2E_1E_1^* + 2E_1E_2^* + 2E_2E_1^* + 2E_2E_2^*).$$

Einsetzen der jeweiligen Wellengleichungen 17 und Beschränkung auf den Realteil, liefert

$$I = \frac{1}{4}(2E_{01}^2 + 2E_{02}^2 + 4E_{01}E_{02}\cos^2[\frac{2\pi}{\lambda}\frac{y_2 - y_1}{2} + \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{2}]).$$

Haben beide Laserstrahlen gleiche Intensität, die Wellen also gleiche Amplitude, so ergibt sich

$$I = E_0^2 + E_0^2\cos^2[\frac{2\pi}{\lambda}\frac{y_2 - y_1}{2} + \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{2}]. \quad (18)$$

Da sich Extremwerte dort ergeben, wo der Kosinus +1 bzw. -1 ist (das heißt dort, wo das Argument des Kosinus ein ganzzahliges Vielfaches von π ist), gilt für die maximale bzw. minimale Intensität

$$\begin{aligned} I_{max} &= 2E_0^2 \\ I_{min} &= 0. \end{aligned}$$

Da der Abstand Δx dieser Interferenzstreifen in x_2 -Richtung interessiert, bietet sich folgende Koordinatentransformation an (Bild 6):

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 \cos \varphi - x_2 \sin \varphi \\ y_2 &= x_1 \cos \varphi + x_2 \sin \varphi. \end{aligned}$$

Dann gilt:

$$y_2 - y_1 = 2x_2 \sin \varphi.$$

Die Bedingung, daß das Argument des Kosinus in Gleichung 18 ein ganzzahliges Vielfaches von π sein muß, liefert für den n-ten Interferenzstreifen

$$\frac{2\pi}{\lambda}x_2(n) \sin \varphi + \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{2} = n\pi \quad (19)$$

und analog für den (n+1)-ten Interferenzstreifen:

$$\frac{2\pi}{\lambda}x_2(n+1) \sin \varphi + \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{2} = (n+1)\pi. \quad (20)$$

Differenzbildung der Gleichungen 19 und 20 ergibt eine von der Phase unabhängige Beziehung für den Interferenzstreifenabstand Δx :

$$\Delta x = x_2(n+1) - x_2(n) \quad (21)$$

$$= \frac{\lambda}{2 \sin \varphi}. \quad (22)$$

Im Wasser suspendierte Teilchen leuchten, wenn sie das Meßvolumen durchqueren, immer dann auf, wenn sie durch einen hellen Streifen fliegen. Der Streifenabstand ist daher eine der wesentlichen Kenngrößen eines Laser-Doppler-Anemometers. Die

Blinkfrequenz eines solchen Teilchens berechnet sich aus dem Streifenabstand und dem Betrag u_{\perp} der Teilchengeschwindigkeit senkrecht zu den Interferenzstreifen:

$$f_D = \frac{u_{\perp}}{\Delta x}$$
$$f_D = u_{\perp} \frac{2 \sin \varphi}{\lambda}.$$

Diese Gleichung stimmt mit der aus dem Dopplermodell entwickelten Gleichung 15 überein. Beide Betrachtungen (Dopplermodell und Interferenzstreifenmodell) führen zu der gleichen Beziehung für die Strömungsgeschwindigkeit (siehe auch Gleichung 16):

$$u_{\perp} = \frac{\lambda}{2 \sin \varphi} f_D.$$

Die gesuchte Geschwindigkeit hängt also neben der gemessenen Detektionsfrequenz nur noch von vorgegebenen Konstanten ab (nämlich der Wellenlänge des Laserlichtes und dem Kreuzungshalbwinkel φ der beiden Laserstrahlen). Das Verfahren ist daher absolut kalibrierfrei.

Abbildung 7: Eine zum Nullpunkt symmetrische Geschwindigkeitsverteilung, kann korrekt gemessen werden, wenn der Geschwindigkeit Null eine ausreichend große Detektionsfrequenz entspricht.

3 Richtungsdetektion

Ein Laser-Doppler-Anemometer, wie es in Kapitel 2 beschrieben wurde, kann nur den Betrag der Strömungsgeschwindigkeit u_{\perp} in der Ebene der beiden Laserstrahlen, senkrecht zu deren Winkelhalbierenden messen. Mit der Verwendung zweier kohärenter Laserstrahlen mit leicht unterschiedlicher Frequenz, wird erreicht, daß das Interferenzstreifenmuster im Meßvolumen sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Ist die Geschwindigkeit der Interferenzstreifen größer als die maximale Strömungsgeschwindigkeit, so ist eine Vorzeichenbestimmung von u_{\perp} möglich.

3.1 Notwendigkeit der Richtungsbestimmung

Mit dem bisher erläuterten Verfahren kann nur der Betrag der Geschwindigkeit u_{\perp} bestimmt werden. In turbulenten Strömungen, in Rückströmgebieten oder bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten liefert ein solches LDA daher unter Umständen keine korrekten Meßergebnisse.

Nach Gleichung 16 entsprechen negativen Geschwindigkeiten formal auch negative Detektionsfrequenzen. Könnte man eine Nullpunktverschiebung so durchführen, daß der Geschwindigkeit Null nicht die Detektionsfrequenz Null entspricht, sondern eine Frequenz f_S , die so groß gewählt werden muß, daß selbst den negativsten Strömungsgeschwindigkeiten noch positive Geschwindigkeiten entsprechen, so kann anhand der Detektionsfrequenz zwischen positiven und negativen Geschwindigkeiten unterschieden werden (Bild 7).

Abbildung 8: *Bragg-Reflexion: konstruktive Interferenz findet sich unter den Winkeln, für die gilt $2d \sin \vartheta = m\lambda$.*

Diese Nullpunktverschiebung wird durch die Verwendung zweier kohärenter Laserstrahlen mit leicht unterschiedlicher Frequenz erreicht (der Frequenzunterschied wird zwischen 10KHz und 1.5MHz gewählt, im Vergleich zur Laserfrequenz von 10^{15} Hz). Die Interferenzstreifen im Meßvolumen bewegen sich dann nämlich mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung von \vec{u}_\perp . Die Geschwindigkeit der Interferenzstreifen, die sich aus dem Frequenzunterschied zwischen den beiden Laserstrahlen ergibt, muß so gewählt werden, daß die Strömungsgeschwindigkeit in der Bewegungsrichtung der Streifen immer geringer ist als die Geschwindigkeit der Interferenzstreifen.

3.2 Frequenzverschiebung mit Braggzellen

Wegen der notwendigen Kohärenz der Laserstrahlen im Meßvolumen wird nach der Strahlteilung einer der beiden Laserstrahlen oder beide nachträglich in der Frequenz verstimmt. Die Grundlagen zu dem Verfahren, das hierzu angewandt wird, liefern der schon beschriebene Dopplereffekt und die Beugung elektromagnetischer Strahlen an periodischen Gitterstrukturen.

Fällt monochromatische elektromagnetische Strahlung unter dem Winkel ϑ zu den Netzebenen auf ein periodisches Gitter (z.B. auf einen Kristall), so wird an jeder Netzebene ein Teil der Strahlung reflektiert. Die von verschiedenen Netzebenen reflektierten Anteile interferieren miteinander, wobei nach der Bragg'schen Reflexionsbedingung konstruktive Interferenz unter den Winkeln zu finden ist, die der folgenden Bedingung genügen (siehe z.B. [Gerthsen, Kneser und Vogel 1977]):

$$2d \sin \vartheta = m\lambda.$$

Bild 8 veranschaulicht diesen Sachverhalt. Die Beziehung resultiert aus der Bedingung, daß sich konstruktive Interferenz nur dann ergibt, wenn der Gangunterschied zwischen den interferierenden Anteilen ein ganzzahliges Vielfaches m der Wellenlänge ist. Die Zahl m wird als Ordnung der Interferenz bezeichnet. Eine wichtige Bedingung für das Funktionieren der Bragg-Reflexion ist, daß die Gitterkonstante d in der Größenordnung der Wellenlänge der Strahlung liegt.

Die Verschiebung der Wellenlänge eines Laserstrahls wird durch kombinierte Anwendung des Dopplereffektes und der Bragg-Reflexion erreicht. Eine Ultraschallwelle wird auf einer Seite in einen Kristall gesendet und auf der anderen wieder absorbiert. Die sich mit Schallgeschwindigkeit im Kristall ausbreitenden Dichteschwankungen der Welle wirken als bewegtes Bragg-Gitter, an dem das Laserlicht eine Dopplerverschiebung erfährt (Bild 9). Die Frequenzverschiebung wird als Frequenzshift bezeichnet.

Das beschriebene Verfahren beruht auf Arbeiten von Debye und Sears aus dem Jahre

Abbildung 9: Frequenzverschiebung mit Hilfe eines akustooptischen Modulators (Braggzelle).

1932.

Die Berechnung der Frequenzverschiebung bei gegebener Frequenz der Ultraschallwelle erfolgt ähnlich der in Kapitel 2 geschilderten Rechnung (dort wurde die Frequenzverschiebung berechnet, die eine Lichtwelle bei der Streuung an einem bewegten Teilchen erfährt). Es muß nur zusätzlich die Bragg'sche-Reflexionsbedingung beachtet werden. In Abhängigkeit von der Ordnung m ergibt sich die Frequenz f_m des gebeugten Laserstrahls

$$f_m = f_0 + m f_E.$$

Die Frequenz des Laserstrahls ändert sich also um ganzzahlige Vielfache der Frequenz f_E der Ultraschallwelle, je nachdem, welche Ordnung weiter betrachtet wird. Mit zunehmender Ordnung nimmt die Intensität ab. Da sich im gebeugten Strahl erster Ordnung bei guter Justage der Braggzelle fast 50% der Intensität des einfallenden Strahls finden, wird diese Ordnung natürlich bevorzugt weiter verwendet. Für die Frequenzverschiebung der ersten Ordnung gilt

$$f_1 = f_0 + f_E.$$

Die Frequenz des Laserstrahls hat sich gerade um die Frequenz der Ultraschallwelle geändert.

Die Wellenlänge der Ultraschallwelle im Kristall muß, da sie die Gitterkonstante des Bragg-Gitters ist, in der Größenordnung der Laserwellenlänge liegen. Das bedeutet, daß die Frequenz der Ultraschallwelle zwischen 40MHz und 120MHz liegen muß. In der Laser-Doppler-Anemometrie werden gewöhnlich beide Laserstrahlen durch unterschiedlich betriebene Braggzellen geschickt, weil dann bei genügend hoher Genauigkeit der Ultraschallwelle auch sehr kleine Frequenzunterschiede erzeugt werden können (auch KHz auf ca. 10Hz genau). Die beiden Laserstrahlen haben dann auch gleiche Intensität. Als Frequenzshift (oder kurz Shift) wird dann der Frequenzunterschied der beiden Laserstrahlen bezeichnet:

$$f_S = |f_{11} - f_{12}|,$$

wobei f_{11} die erste Ordnung des einen Laserstrahls und f_{12} entsprechend die erste Ordnung des anderen Laserstrahls bezeichnet. Aus Gleichung 16 berechnet sich die dadurch hervorgerufene Geschwindigkeit der Interferenzstreifen zu

$$u_{\text{Streifen}} = \frac{\lambda}{2 \sin \varphi} f_S.$$

Hiermit ergibt sich die Strömungsgeschwindigkeit zu

$$u = \frac{\lambda}{2 \sin \varphi} (f_D \pm f_S), \quad (23)$$

Abbildung 10: Aufbau eines richtungsempfindlichen Laser-Doppler-Anemometers.

je nachdem, ob das Interferenzstreifenmuster gegen die Strömung oder mit der Strömung läuft.

Der Aufbau eines richtungsempfindlichen Laser-Doppler-Anemometer wird in Bild 10 gezeigt. Nach der Strahlteilung wird in jeden Strahlengang eine Braggzelle eingebracht. Die beiden nach den Braggzellen gegeneinander verstimmten Strahlen werden ins Meßvolumen fokussiert und das Streulicht auf einen Photomultiplier abgebildet.

Abbildung 11: Konventioneller Laboraufbau eines LDA's an einem Wind-Wellen-Kanal.

4 Konzept Minisonde: ein feldgängiges Laser-Doppler-Anemometer

Durch den Einsatz von Lichtwellenleitern ergibt sich die Möglichkeit, eine von der Versorgungseinheit (Laser und Braggzellen) und der Detektion (Photomultiplier) losgekoppelte flexible LDA-Minisonde zu entwickeln. Erst die Entwicklung solcher Sonden eröffnet die Möglichkeit LDA-Messungen im Feld durchzuführen.

4.1 Prinzipieller Aufbau einer LDA-Minisonde

Laser-Doppler-Anemometer in der bisher beschriebenen Art sind relativ voluminöse Aufbauten, da eine exakte Justierung der Laserstrahlen stabile, erschütterungsunempfindliche Unterbauten erfordert (Bild 11). Die Sendeseite mit Laser, Strahlteilung, Braggzellen und Fokussierung ist auf der linken Seite des Kanales installiert, die Detektion erfolgt auf der rechten Seite. Um ganze Profile messen zu können, sind Sende und Detektionsseite über eine Traversierung miteinander verbunden. Die Strömungsgeschwindigkeit wird also absolut berührungslos gemessen.

Im Feld ist ein solches System nicht einsetzbar, da zu Messungen in einem Fluß oder See der Aufbau komplett im Wasser versenkt werden müßte.

Mit der Entwicklung von Lichtwellenleitern eröffnete sich die Möglichkeit kleine LDA-Sonden zu bauen. Danel [1975] und Dyott [1978] haben die ersten Systeme dieser Art vorgestellt. Systeme mit Übertragungstrecken bis ca. 200m wurden von Ruck et al. [1982], Neti [1979], Ruck [1984] und Durst et al. [1986] entwickelt. Seit 1983 bietet die Firma DISA (heute Dantec) und seit 1985 die Firma TSI Sondensysteme an.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, eine solche Minisonde zu konzipieren:

- Beide Laserstrahlen werden nach Strahlteilung und Frequenzshift in zwei getrennte Glasfasern eingekoppelt.
- Strahlteilung und Frequenzshift erfolgen erst in der Sonde.

Da die zweite Möglichkeit sehr hohe Anforderungen an die Mechanik der Sonde stellt, wird hiervon kaum Gebrauch gemacht. Bei der ersten Möglichkeit (Bild 12) werden die beiden Laserstrahlen jeweils auf das Ende einer Glasfaser fokussiert. Aufgrund von

Abbildung 12: Aufbau einer LDA-Minisonde.

Abbildung 13: Nur Licht, das innerhalb des Akzeptanzwinkels α eingekoppelt wird, bleibt aufgrund der Totalreflexion in der Faser [ITT 1984].

Totalreflexion wird das Licht von der Faser geleitet (daher der Name Lichtwellenleiter). Das am Ende der beiden Fasern divergent austretende Licht wird durch Linsen, in deren Brennpunkt die Fasern gebracht werden, wieder parallel gerichtet und dann wie bei einem normalen Laboraufbau in das Meßvolumen fokussiert. Das von Teilchen, die das Meßvolumen passieren, gestreute Licht wird auf der Detektionsseite auf eine weitere Glasfaser fokussiert, die das Streulicht zu einem Photomultiplier leitet.

4.2 Übertragung von Licht mit Hilfe von Glasfasern

Das Grundprinzip der Lichtübertragung mit Glasfasern ist die Totalreflexion. Licht, das von einem optisch dichteren an ein optisch dünneres Medium gelangt, wird, solange sein Einfallswinkel größer als ein bestimmter Grenzwinkel γ ist, vollständig reflektiert. Dieser Grenzwinkel γ berechnet sich nach dem Snellius'schen Brechungsgesetz zu

$$\sin \gamma = \frac{n_2}{n_1}. \quad (24)$$

Entsprechend besteht ein Lichtwellenleiter aus einem haarfeinen leitenden Kern und einem optisch dünneren Mantel. Das Licht wird auf das eine Ende des Kernes fokussiert. Dieser Vorgang wird als Einkopplung bezeichnet. Hierbei muß darauf geachtet werden, daß nur Licht das innerhalb des Grenzwinkels γ für Totalreflexion auf den Mantel trifft,

von der Faser geleitet werden kann. Dies ist gleichbedeutend mit der Forderung, daß das Licht innerhalb eines bestimmten Akzeptanzwinkels α in die Faser eingekoppelt werden muß (Bild 13). Eine solche gelungene Einkopplung wird als leckwellenfrei bezeichnet.

Damit das Licht den Kern nicht verläßt, muß an der Grenzfläche Kern/Mantel Gleichung 24 erfüllt sein. Das Snellius'sche Brechungsgesetz liefert für den Übergang Luft/Glasfaser

$$n_0 \sin \alpha = n_1 \sin \beta.$$

Mit

$$\begin{aligned} \sin \beta &= \cos \gamma \\ &= \sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1^2}} \end{aligned}$$

und

$$n_0 \approx 1$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= n_1 \sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1^2}} \\ &= \sqrt{n_1^2 - n_2^2}. \end{aligned}$$

$\sin \alpha$ wird als numerische Apertur NA der Faser bezeichnet. Da die leckwellenfreie Einkopplung erfordert, daß das einzukoppelnde Licht maximal mit dem Winkel α auf die Faser trifft, ist die numerische Apertur eine der wesentlichen Kenngrößen eines Lichtwellenleiters. Die numerische Apertur der meisten erhältlichen Glasfasern liegt bei ca. 0,2. Das entspricht einem maximalen Auftreffwinkel α von 6° .

Je nach Einstrahlwinkel auf das Faserende legt das Licht unterschiedliche Wege in der Faser zurück. Diese unterschiedlichen Ausbreitungszustände werden als Moden und das Phänomen der Ausbildung solcher Moden als Modendispersion bezeichnet. Die Anzahl dieser Moden (das Modenvolumen) läßt sich durch die Wahl einer geeigneten Geometrie drastisch einschränken. Ich gehe hierauf im Laufe dieses Kapitels noch genauer ein.

Es gibt im wesentlichen drei Arten von Lichtwellenleitern (Bild 14), deren Unterschied im Verlauf des Brechungsindex über den Querschnitt und/oder im Durchmesser der Faser liegt. Zwei davon werden als Multimodefaser bezeichnet, da sich in ihrem relativ großen Kern mehrere Moden ausbreiten können. Dies sind:

- Die Stufenfaser: sie hat einen konstanten Brechungsindex über den Kern. An der Grenzfläche Kern/Mantel ändert sich der Brechungsindex stufenartig.
- Die Gradientenindexfaser: der Brechungsindex nimmt über den Querschnitt von der Grenze Mantel/Kern bis zur Achse der Faser kontinuierlich zu. Dieser nicht konstante Verlauf des Brechungsindex hat den entscheidenden Vorteil, daß Laufzeitunterschiede des Lichtes auf ein Minimum reduziert werden. Die Faser wird daher auch als selbstfokussierende Faser bezeichnet.

Die dritte Glasfaserart läßt nur die Ausbildung eines Modes zu:

Abbildung 14: Brechungsindexprofil einer Stufenfaser (1), einer Gradientenindexfaser (2) und einer Monomodefaser (3) [ITT 1984].

- Die Monomodefaser: sie hat ebenfalls ein stufenförmiges Brechungsindexprofil, jedoch ist der Durchmesser des Kernes so gering, daß nur noch eine Mode ausbreitungsfähig ist.

Für das Problem der kohärenten Lichtübertragung wäre die Monomodefaser ideal. Allerdings ist diese Faser, bei der Einkopplung sehr schwer zu justieren, da der Kerndurchmesser unter $10\mu\text{m}$ beträgt. Der einzukoppelnde Laserstrahl muß also auf weniger als $10\mu\text{m}$ fokussiert werden und genau den Kern treffen.

4.3 Modendispersion

Die Justierunfreundlichkeit der Monomodefaser führte dazu, daß nach Möglichkeiten gesucht wurde, LDA-Miniatursonden auf der Basis von Gradientenindexfasern zu entwickeln. Der Kern dieser Faser hat einen rund fünfmal so großen Durchmesser als der Kern einer Monomodefaser. Die Schwierigkeit bei der Gradientenindexfaser liegt in der Erhaltung der Kohärenz. Die durch die Modendispersion auftretenden Laufzeitunterschiede machen die Kohärenz zunichte. In Arbeiten von Ruck und Durst [1983] und Ruck [1984] wurde gezeigt, daß auch Gradientenindexfasern zur kohärenten Lichtübertragung verwendet werden können. Allerdings müssen bestimmte Richtlinien beachtet werden, die im folgenden erläutert werden.

Eine Abschätzung des Modenvolumens, d.h. der Anzahl maximal ausbreitungsfähiger Moden, zeigt, daß bei starker Fokussierung des Laserstrahls auf das Faserende nur eine geringe Anzahl von Moden angeregt wird. Betrachtet wird eine Gradientenindexfaser mit parabolischem Brechungsindexprofil

$$n(r) = n_K \left[1 - \frac{n_K - n_R}{n_K} \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Eine genauere Beschreibung der Ausbreitungsvorgänge findet sich bei Gloge und Marcotile [1973] und bei Mostafavi und Sears [1975]. Die Berechnung des Modenvolumens wird im folgenden kurz erläutert (Bild 15). Die Wellenzahl k ist abhängig vom Brechungsindex n des Mediums, in dem sich die Welle ausbreitet:

$$k = \frac{2\pi n}{\lambda}.$$

Ist der Brechungsindex ortsabhängig, so wird auch die Wellenzahl ortsabhängig. Bei der Ausbreitung in einer Gradientenindexfaser wird die Wellenzahl also vom Radius r abhängig:

$$\begin{aligned} n &= n(r) \\ \Rightarrow k &= k(r) \\ k &= \frac{2\pi n(r)}{\lambda}. \end{aligned}$$

Zur weiteren Berechnung wird die Wellenzahl k in ihre azimutale Komponente ν/r , ihre axiale Komponente $\beta(r)$ und ihre radiale Komponente $q(r)$ zerlegt. ν wird als azimutale Modenkennzahl bezeichnet ($\nu = 1, 2, \dots$). Die radiale Komponente $q(r)$ läßt sich aus $k(r)$, $\beta(r)$ und ν berechnen:

$$q^2(r) = k^2(r) - \beta^2(r) - \frac{\nu^2}{r^2}. \quad (25)$$

Abbildung 15: Zur Abschätzung des Modenvolumens wird die Wellenzahl k in ihre radiale, azimutale und axiale Komponente zerlegt [Ruck 1984].

Das Modenvolumen wird durch den Bereich der Faser, in dem sich eine Mode ausbreiten kann, beschränkt (Bild 16). Dieser Bereich wird dort begrenzt, wo die Bahnkurve eine waagerechte Tangente hat. Hier ist $q(r) = 0$. Aus Gleichung 25 wird:

$$k^2(r) - \beta^2(r) - \frac{\nu^2}{r^2} = 0. \quad (26)$$

In Abhängigkeit von ν und β liefert diese Gleichung zwei Radien R_1 und R_2 , zwischen denen sich die durch ν und β spezifizierte Mode ausbreiten kann.

Zur besseren Beschreibung dieser durch R_1 und R_2 eingegrenzten Mode, wird neben der azimutalen Modenkennzahl über folgende Bedingung eine radiale Modenkennzahl μ eingeführt ($\mu = 1, 2, 3, \dots$):

$$\mu\pi = \int_{R_1}^{R_2} q(r) dr. \quad (27)$$

Integration von Gleichung 27 über alle für ν möglichen Werte liefert das gesuchte Modenvolumen M . Es ist zu beachten, daß jede Kombination der Modenkennzahlen μ und ν zu vier Moden unterschiedlicher Orientierung und Polarisation führt:

$$M = \frac{4}{\pi} \int_0^{\nu_{max}} \int_{R_1(\nu)}^{R_2(\nu)} \left[k^2(r) - \beta_R^2 - \frac{\nu^2}{r^2} \right]^{\frac{1}{2}} dr d\nu.$$

β_R bezeichnet die minimale axiale Komponente am Kernrand:

$$\beta_R = \frac{2\pi n_R}{\lambda}.$$

Für das parabolische Brechungsindexprofil liefert die Integration

$$M = 2R^2 k_K^2 \frac{n_K - n_R}{n_K},$$

Abbildung 16: Lichtweg in einer Gradientenindexfaser [Ruck 1984].

wobei k_K die Wellenzahl in der Achse des Kernes darstellt:

$$k_K = \frac{2\pi n_K}{\lambda}$$

Für eine Faser mit $50\mu\text{m}$ Durchmesser und den Brechungsindizes $n_K = 1,474$ und $n_R = 1,457$ errechnet sich bei Verwendung eines HeNe-Lasers ein Volumen von insgesamt 1500 Moden.

Eine große Modenzahl deutet auf große Laufzeitunterschiede und damit schlechte Kohärenz hin. Soll die Kohärenz erhalten bleiben, dürfen nur möglichst wenige Moden angeregt werden.

Die einfachste Mode ist die durch $\nu = 0$ und $\mu = 1$ charakterisierte Mode. Der Feldradius dieser Mode berechnet sich aus Gleichung 26 zu (siehe [Krebs 1986])

$$r = \sqrt{\frac{R\lambda}{\pi NA}} \quad (28)$$

Für $R = 25\mu\text{m}$, $\lambda = 632,8\text{nm}$ und $NA = 0,2$ ergibt sich ein Feldradius

$$r = 5\mu\text{m}.$$

Wird der Laserstrahl so auf das Ende der Faser fokussiert, daß er nur noch $10\mu\text{m}$ Durchmesser hat, so breitet sich in der Faser nur eine Mode aus. Die Kohärenz des Lichtes bleibt erhalten.

Abbildung 17: Aufbau Laser, Braggzellen und Einkopplung.

5 Konstruktion der Sonde

Es wurde eine wasserdichte Sonde auf der Basis von Gradientenindexfasern gebaut. Die Sonde arbeitet in Vorwärtsstreuung und mißt eine Komponente der Strömungsgeschwindigkeit. Strahlteilung und Frequenzshift erfolgen vor der Einkopplung.

5.1 Die Einkopplung

Bild 17 zeigt den Aufbau bis zur Einkopplung. Der Laserstrahl wird in zwei Strahlen aufgespalten. Beide Strahlen werden in ihrer Frequenz mit Hilfe zweier Braggzellen verschoben, um dann getrennt auf zwei Glasfasern fokussiert zu werden. Laser, Strahlteilung, Braggzellen und Photomultiplier wurden vom Institut für Wasserbau der Universität Karlsruhe zur Verfügung gestellt.

In Kapitel 4 wurde gezeigt, daß der Laserstrahl zur Unterdrückung der Modendispersion bei der Einkopplung in die Glasfaser auf ca. $5\mu\text{m}$ fokussiert werden muß. Im Anhang sind die für die Abbildung eines Laserstrahls notwendigen Beziehungen aus der Gauß'schen Optik angegeben. Zur Berechnung der Einkopplung werden die Gleichungen 52 benötigt:

$$\frac{z_2}{f} = 1 + \frac{(z_1 - f)f}{(z_1 - f)^2 + \left(\frac{\pi s_1^2}{\lambda}\right)^2} \quad (29)$$

$$\frac{s_2}{s_1} = \frac{f}{\left[(z_1 - f)^2 + \left(\frac{\pi s_1^2}{\lambda}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}} \quad (30)$$

Vorgegeben sind die Wellenlänge λ des HeNe-Lasers, der Strahldurchmesser $2s_1$ des Laserstrahles am Laserausgang (Angabe des Herstellers), der Abstand z_1 Laserausgang/Linse und der benötigte Strahldurchmesser $2s_2$ nach der Fokussierung des Laserstrahls auf die Glasfaser:

$$\begin{aligned}
z_1 &= 650\text{mm} \\
2s_1 &= 1\text{mm} \\
2s_2 &= 5\mu\text{m} \\
\lambda &= 632,8\text{nm}.
\end{aligned}$$

Gesucht werden die Brennweite f der Einkopplungslinse und die Bildweite z_2 . Zunächst wird die benötigte Brennweite berechnet. Mit Hilfe dieses Richtwertes wird eine möglichst passende Linse nach Herstellerangaben [Spindler und Hoyer 1984] ausgewählt. Mit der Brennweite der ausgewählten Linse wird der Strahlradius nach der Fokussierung neu berechnet und außerdem der Abstand Linse/Glasfaser berechnet. Falls nötig, läßt sich der Strahlradius dann noch durch Änderung des Abstandes Einkopplung/Laser ändern.

Die Brennweite f berechnet sich aus Gleichung 30. Folgende Abkürzungen werden verwendet:

- der Strahlparameter p

$$p = \frac{\pi s_1^2}{\lambda}$$

- das Abbildungsverhältnis q

$$q = \frac{s_2}{s_1} \approx \sqrt{\frac{s_2^2}{s_1^2 - s_2^2}}$$

Für die Brennweite ergibt sich dann

$$f_{1/2} = -z_1 q \pm \sqrt{z_1^2 q^2 + z_1^2 q + qp^2}.$$

Einsetzen der Zahlenwerte liefert

$$f = \pm 14\text{mm}.$$

Nur der erhaltene positive Wert ist sinnvoll, da im Fall der negativen Brennweite die Glasfaser zwischen Laser und Linse positioniert werden müßte, was natürlich nicht möglich ist.

Nach Hersteller Angaben wurde für die Einkopplung der beiden Laserstrahlen Linsen mit der Brennweite $f = 16\text{mm}$ ausgewählt.

Gleichung 29 liefert

$$z_2 = f.$$

Die Glasfaser wird also im Brennpunkt der Linse positioniert, was nach der Gauß'schen Optik keineswegs selbstverständlich ist.

Mit Gleichung 30 wird der Radius s_2 des Laserstrahls beim Auftreffen auf die Glasfaser berechnet:

$$s_2 = 5,7\mu\text{m}.$$

Da sich das Licht, wie in Kapitel 4 gezeigt wurde, nur in einem begrenzten Querschnitt der Glasfaser ausbreiten kann, ist der Radius des austretenden Lichtbündels direkt am Ausgang der Glasfaser genauso groß, wie bei der Einkopplung.

Der Abstand z_1 Laser/Einkopplung konnte beibehalten werden, da sich die Einkopplung mit dem vorgegebenen Abstand z_1 schon als sehr gut erwies.

Abbildung 18: Aufbau der Sonde.

Abbildung 19: Auslegung der Sendeseite.

5.2 Auslegung der Sendeseite der Sonde

Abbildung 18 zeigt den Aufbau der Sonde. Am Ausgang der Glasfasern ist das Gauß'sche Intensitätsprofil weitgehend verloren gegangen. Die Berechnungsgrundlagen für die Sondenauslegung liefert die geometrische Optik. Die hierzu wichtigen Beziehungen sind im Anhang angegeben. Abbildung 19 zeigt schematisch das Vorgehen bei der Auslegung der Sendeseite der Sonde. Ziel der sendeseitigen Sondenauslegung ist es, ein Meßvolumen zu erzeugen, das genügend Interferenzstreifen enthält, damit die nach der Detektion folgende Elektronik aus den erhaltenen Signalen die Strömungsgeschwindigkeit mit akzeptabler Genauigkeit bestimmen kann (weiteres hierzu in Kapitel 6).

Nach Arbeiten von Ruck [1984, 1985] und Durst [1986] habe ich mich für ein Meßvolumen mit 20 Interferenzstreifen und einen Kreuzungshalbwinkel von 5° entschieden.

Die Sonde wurde möglichst kompakt gebaut, um Störeinflüsse auf die Strömung gering zu halten. Bei vorgegebenem Durchmesser der Faserstecker (2,5mm) und der daraus resultierenden Steckerhalterung ergab sich ein Strahlabstand a von 12mm.

Der Radius s_2 der Laserstrahlen an den Ausgängen der beiden Fasern wurde in Kapitel 4 zu $5,7\mu\text{m}$ berechnet.

Mit Gleichung 22

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin \varphi}$$

berechnet sich der Interferenzstreifenabstand Δx bei vorgegebenen Kreuzungshalbwinkel φ und bei Verwendung eines HeNe-Lasers ($\lambda = 632,8\text{nm}$) zu

$$\Delta x = 3,6\mu\text{m}.$$

Aus einer einfachen geometrischen Betrachtung errechnet sich die Brennweite f_1 der Linse zur Fokussierung der beiden Laserstrahlen ins Meßvolumen bei vorgegebenen Strahlabstand a . Zusätzlich ist zu beachten, daß die Brennweite einer Linse in Wasser (Brechungsindex $n = 1,33$) nf beträgt, wenn f die Brennweite in Luft ist:

$$f_{MV} = \frac{a}{2n \tan \varphi}$$

$$f_{MV} = 50\text{mm}.$$

Die geforderte Anzahl der Interferenzstreifen multipliziert mit dem Streifenabstand Δx ergibt den Durchmesser D_{MV} des Meßvolumens:

$$D_{MV} = 20\Delta x$$

$$D_{MV} = 72\mu\text{m}.$$

Die aus den Glasfasern austretenden Laserstrahlen werden mit den Linsen f_A und f_1 in das Meßvolumen abgebildet und sollen dort einen Durchmesser von $72\mu\text{m}$ haben. Einfache Abbildungsgleichungen aus der geometrischen Optik (siehe Anhang) bestimmen diese Abbildung. Mit Hilfe des Abbildungsmaßstabes β errechnet sich die Brennweite f_A zur Auskopplung der Laserstrahlen:

$$\beta = \frac{b}{ng} = \frac{f_{MV}}{f_A}$$

$$\beta = \frac{B}{nG} = \frac{D_{MV}}{2s_2n},$$

wobei g und b Gegenstands- und Bildweite, B und G Gegenstands- und Bildgröße bezeichnen.

Gleichsetzen der beiden Beziehungen liefert

$$f_A = \frac{2s_2n f_{MV}}{D_{MV}}.$$

Die errechneten Werte wurden als Richtwerte benutzt. Um mit verschiedenen Kreuzungshalbwinkeln experimentieren zu können, wurden noch zwei weitere Fokussierlinsen bestimmt. Die Brennweite der Linse zur Auskopplung konnte beibehalten werden. In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse zusammen gestellt:

f_A [mm]	f_{MV} [mm]	D_{MV} [μm]	φ [$^\circ$]	Δx [μm]
10	30	40	8,5	2,1
10	50	70	5,2	3,5
10	80	110	3,2	5,6

5.3 Auslegung der Empfangsseite der Sonde

Ziel der empfangsseitigen Sondenauslegung ist es, das Meßvolumen möglichst genau auf die Detektionsfaser abzubilden, wobei fast der ganze Kerndurchmesser ($d_G = 50\mu m$) ausgenutzt werden kann. Die Bildgröße wird etwas kleiner als $50\mu m$ gewählt. Damit wird auch bei leichten Erschütterungen der Sonde und bei Modenbewegungen (z.B. verursacht durch bewegen der Glasfaser) eine Abbildung des Meßvolumens auf die Glasfaser gewährleistet.

Um die Störungen der Strömung durch die Apparatur gleichmäßig auf Sende- und Detektionsseite der Sonde zu verteilen, werden die Brennweiten der Abschlußlinsen auf Detektions- und Sendeseite gleich groß gewählt. Solch ein symmetrischer Aufbau sorgt dafür, daß das Meßvolumen gleich weit von Sende- und Detektionsseite entfernt ist. Auf der Detektionsseite wird durch eine zweite Linse f_{ED} das passende Abbildungsverhältnis erreicht. Die Berechnung ergibt sich wieder aus der Definition des Abbildungsmaßstabes unter Beachtung, daß das abzubildende Meßvolumen sich in Wasser mit dem Brechungsindex n befindet:

$$\begin{aligned}\beta &\leq \frac{nB}{G} \\ &= \frac{nd_G}{D_{MV}} \\ &= \frac{f_{ED}}{f_{MV}}.\end{aligned}$$

Von der gesuchten Brennweite f_{ED} wird also gefordert

$$f_{ED} \leq \frac{nd_G}{D_{MV}} f_{MV}.$$

Genau wie bei der Berechnung der Brennweite f_A der sendeseitigen Auskopplungslinse sorgt auch hier die Proportionalität zwischen f_{MV} und D_{MV} dafür, daß unabhängig von f_{MV} eine Brennweite f_{ED} zur Detektion verwendet werden kann, nämlich

$$f_{ED} = 50mm.$$

Zu Testzwecken wurde auch mit $f_{ED} = 40mm$ und $f_{ED} = 60mm$ gearbeitet, wobei die besten Ergebnisse mit $60mm$ Brennweite erzielt wurden.

Sende- und Detektionsseite wurden über eine Edelstahlstange mit $6mm$ Durchmesser miteinander verbunden. Ein kleines Gestell, daß auf den Boden des Kanals gestellt wird, trägt die Sonde.

Der Stecker am Ende der Detektionsfaser wird direkt in die Frontplatte des Photomultipliers gesteckt. Für eine Abbildung des aus der Detektionsfaser austretenden Streulichtes auf die Photokathode ist keine Optik notwendig.

Abbildung 20: Signal eines Streuteilchens, das das Meßvolumen durchquerte [DISA 1983].

6 Signalverarbeitung

Die Signalverarbeitungselektronik hat die Aufgabe, strömungsmechanische Information aus dem vom Photomultiplier erhaltenen Signal zu gewinnen. Das Dopplersignal muß zunächst aufbereitet werden, um dann die Frequenz des Signals und damit die Strömungsgeschwindigkeit bestimmen zu können. Die Frequenzbestimmung erfolgt mit einem Frequenznachlaufdemodulator (kurz Tracker). Der Tracker liefert am Ausgang ein Signal, dessen Spannung proportional der am Eingang anliegenden Dopplerfrequenz und damit der Strömungsgeschwindigkeit ist. Das Trackerausgangssignal wird über ein ADC in den Rechner eingelesen, um dort weiterverarbeitet zu werden.

6.1 Bestimmung der Frequenz der LDA-Signale

Ziel der Signalverarbeitung ist, aus den vom Photomultiplier detektierten Lichtblitzen die Strömungsgeschwindigkeit zu berechnen. Hierzu muß zunächst die Frequenz der Lichtblitze berechnet werden, aus der sich dann die Strömungsgeschwindigkeit ergibt. Bild 20 zeigt ein typisches LDA-Signal, das von einem Teilchen herrührt, welches das Meßvolumen durchquerte. Dieses einzelne Signal wird als Burst bezeichnet. Die Einhüllende spiegelt die Intensitätsverteilung der beiden Laserstrahlen im Meßvolumen wieder, während der hochfrequente Anteil die Intensitätsverteilung der Interferenzstreifen wiedergibt. Der hochfrequente Anteil enthält somit die Geschwindigkeitsinformation. In der Regel ist das Signal nicht vollständig durchmoduliert, da ein Teilchen je nach Größe auch mehrere Interferenzstreifen bedecken kann oder weil sich mehrere Teilchen im Meßvolumen befinden. Das von mehreren nacheinander durch das Meßvolumen fliegenden Teilchen erzeugte Signal zeigt Bild 21. Hochfrequenter und niederfrequenter Anteil sind deutlich voneinander zu unterscheiden.

Einige Eigenschaften der Signale erschweren die Bestimmung der Frequenz und müssen daher bei der Signalverarbeitung berücksichtigt werden:

- Die Signale sind nicht symmetrisch um die Nulllinie.
- Die Signale haben eine endliche Dauer.
- Zwischen verschiedenen Bursts kann es zu relativ starken Frequenzänderungen kommen.

Abbildung 21: Der Photomultiplier liefert ein Ausgangssignal, das die zeitliche Intensitätsverteilung des detektierten Streulichtes wiedergibt [Ruck 1984].

Abbildung 22: Die Signalverarbeitungselektronik

- Verschiedene Teilchen, die durch das Meßvolumen fliegen, können Phasensprünge im Signal bewirken.
- Die Signale sind mit Rauschen behaftet.
- Die Signale bestehen aus nieder- und hochfrequentem Anteil.

Die bei den Messungen benutzte Signalverarbeitungselektronik zeigt Bild 22. Sie besteht aus einem analogen Teil (Verstärker, Filter, Tracker), der Digitalisierung (ADC) und dem Rechner.

Das vom Photomultiplier kommende Signal wird verstärkt und auf einen Bandpaß gelegt, um den niederfrequenten Anteil und das Rauschen abzutrennen. Der Bandpaß wird so eingestellt, daß er nur den Bereich durchläßt, in dem die zu erwartenden Detektionsfrequenzen liegen. Nach der Filterung ist das Signal symmetrisch zur Nulllinie (Bild 23) und enthält nur noch die gesuchten Dopplerfrequenzen.

Die Frequenzbestimmung erfolgt mit einem Frequenznachlaufdemodulator (kurz als Tracker bezeichnet). In Bild 24 ist das Blockschaltbild des Kerns eines Trackers dargestellt. Das Eingangssignal wird von einem Frequenzdiskriminator mit der Frequenz eines internen VCO's (Voltage Controlled Oscillator) verglichen. Ein VCO ist ein Oszillator, dessen Frequenz f_{VCO} proportional seiner Versorgungsspannung U ist:

$$f_{VCO} = KU.$$

Der Frequenzdiskriminator generiert eine Ausgangsspannung, die proportional der Frequenzdifferenz zwischen Eingangssignal (Dopplerfrequenz) und Frequenz des VCO's ist. Das Ausgangssignal des Frequenzdiskriminators gelangt über ein Dropout Gate zu

Abbildung 23: Bandpaßgefiltertes LDA-Signal [DISA 1983].

Abbildung 24: Blockschaltbild des Trackers

einem Integrationsverstärker, der wiederum den VCO betreibt. Diese Rückkopplung wird als Frequenznachlaufdemodulator bezeichnet, da die Frequenz f_{VCO} des VCO's durch die Schleife gezwungen wird, der Eingangsfrequenz f_D zu folgen:

$$f_{VCO} = f_D.$$

Die Versorgungsspannung des VCO's ist damit direkt proportional der gesuchten Detektionsfrequenz:

$$U = K f_D.$$

Die Detektionsfrequenz wird also zu

$$f_D = \frac{U}{K} \quad (31)$$

bestimmt, mit K als einer trackerspezifischen Konstanten.

In Gleichung 23 aus Kapitel 3 wurde die Strömungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Detektionsfrequenz bestimmt:

$$u = \frac{\lambda}{\sin \varphi} (f_D \pm f_s).$$

Einsetzen von Gleichung 31 in diese Beziehung liefert

$$u = \frac{\lambda}{2 \sin \varphi} \left(\frac{U}{K} \pm f_s \right).$$

Aus der Ausgangsspannung U des Trackers läßt sich die Strömungsgeschwindigkeit nach dieser Gleichung bestimmen.

Mit Hilfe des Dropout Detektors läßt sich eine Forderung an die Signalgüte des Eingangssignals des Trackers stellen. Der Dropout Detektor vergleicht die Amplitude des Eingangssignals mit einer gewählten Schwelle (Threshold Level). Überschreitet die Amplitude des Eingangssignals den Threshold Level, so generiert der Dropout Detektor einen Puls, der das Dropout Gate öffnet. Fällt das Eingangssignal unter den Threshold Level, schließt das Dropout Gate. Der VCO wird dadurch vom Diskriminator isoliert. Die Schleife bleibt auf der Frequenz des zuletzt akzeptierten Signals gestimmt. Die Zeitspanne, in der kein Signal am Eingang des Integrators liegt, wird als Dropout Time bezeichnet. Frequenzänderungen und damit Änderungen der Strömungsgeschwindigkeit, die während der Dropout Time auftreten, können nicht erfaßt werden. Da "kein Signal am Eingang" gleichbedeutend ist mit "kein Streuteilchen im Meßvolumen des LDA's", resultiert hieraus direkt eine Forderung an die Teilchenkonzentration in der Strömung. Bei Wasserströmungen liegt die optimale Konzentration bei 10^9 bis 10^{11} Partikeln/ m^3 . Im Leitungswasser sind gewöhnlich ausreichend Partikel vorhanden.

Das Ausgangssignal des Trackers ist eine Treppenfunktion (Bild 25). Eine Stufe entsteht dann, wenn ein neues, vom Dropout Detektor akzeptiertes Signal am Eingang des Trackers anliegt.

6.2 Genauigkeit der Frequenzbestimmung mit dem Tracker

Die Bestimmung einer Frequenz f ist mit einer Unschärfe Δf behaftet, die umgekehrt proportional der Meßzeit Δt ist (siehe z.B. [Durst, Melling und Whitelaw 1976]):

$$\Delta f \approx \frac{1}{\Delta t}.$$

Abbildung 25: Ausgangssignal des Trackers in Abhängigkeit des Eingangssignals bei vorgegebenen Threshold Level [Durst et al. 1976].

Für eine Frequenzmessung gilt also eine Unschärferelation

$$\Delta f \Delta t \approx 1.$$

In der Laser-Doppler-Anemometrie ist die Signaldauer die Zeit τ , die ein Teilchen zum Durchqueren des Meßvolumens benötigt. Bei der Bestimmung der Frequenz eines einzelnen Bursts wird die Unschärfe der Dopplerfrequenz

$$\Delta f_D \approx \frac{1}{\tau}.$$

Diese Frequenzunschärfe führt am Trackerausgang neben den relativ großskaligen Fluktuationen aufgrund der gemessenen Geschwindigkeitsfluktuationen zu einem Rauschen, dessen Amplitude die Frequenzunschärfe widerspiegelt.

Bei Messungen mit einem Tracker kann diese Frequenzunschärfe reduziert werden [Durst, Melling und Whitelaw 1976]. Dies geschieht durch die Wahl des Frequenzbereiches, indem die Detektionsfrequenzen erwartet werden und durch die Wahl einer größeren Zeitkonstanten des Trackers. Wenn die Dopplerfrequenz mit einem Tracker mit der Zeitkonstanten T_0 gemessen wird, so wird die Frequenzunschärfe

$$\Delta f_D \approx \frac{1}{T_0}.$$

Die Zeitkonstante T_0 wird durch die Kapazität der Rückkopplung des Integrationsverstärkers (Bild 24) bestimmt. Wird $T_0 > \tau$ gewählt, so reduziert sich die Frequenzunschärfe. Es wird dann nicht die Frequenz eines einzelnen Bursts bestimmt, sondern über mehrere Bursts integriert. T_0 muß allerdings klein genug bleiben, um die kleinsten interessierenden Wirbel in der Strömung noch auflösen zu können. Wird T_0 zu klein gewählt, so kommt es zu Phasenrauschen, da die Dopplersignale verschiedener Teilchen eine statistisch verteilte Phasenbeziehung zueinander haben. Die Phasensprünge werden vom Tracker als hochfrequente Fluktuationen gesehen. Dies geschieht auch dann, wenn die gemessene Strömungsgeschwindigkeit absolut konstant ist.

Bei den Messungen wurde ein Tracker der Firma Cambridge Consultants verwendet. Nach Firmenangaben läßt sich die Frequenz mit diesem Gerät besser als auf 1% genau bestimmen.

6.3 Weiterverarbeitung des Trackerausgangssignals

Im Rahmen des Meßprogramms, in dem die Arbeit durchgeführt wurde, sind, wie schon erwähnt, nicht nur Strömungsgeschwindigkeiten, sondern auch Neigungsverteilungen der Wasseroberfläche [Fischer 1988] und Transfargeschwindigkeiten [Libner 1987] gemessen worden. Zur parallelen Aufnahme der verschiedenen Daten war der Aufbau einer Meßstation notwendig. Eine detaillierte Beschreibung dieser Meßstation findet sich bei [Libner 1987]. Organisation der Datenaufnahme, sowie Kontrolle und Steuerung des Meßablaufs gehen von einem Personal Computer der Firma Hewlett Packard (HP Vectra) aus. Der PC bewerkstelligt diese Aufgaben mit Hilfe eines Interpreters, der von der Windkanalgruppe des hiesigen Institutes entwickelt wurde [XM]. Die Anweisungen dieses Interpreters lassen sich zu komplexen Meß- und Auswertprogrammen zusammenstellen, so daß die Auswertung ebenfalls mit Hilfe des Interpreters erfolgte. Die gemessenen Zeitserien werden über ein Datenerfassungsboard der Firma Sorcus Computer (Multilab-Karte) aufgenommen. Aus den Zeitserien werden dann mittlere Geschwindigkeiten \bar{u} , mittlere quadratische Abweichungen $\overline{u'^2}$, Geschwindigkeitsverteilungen (Histogramme) und Turbulenzspektren berechnet. Um die Turbulenzspektren zu erhalten, werden die in den Rechner eingelesenen Zeitserien fouriertransformiert. Folgende Punkte sind zu beachten, um sinnvolle Spektren zu erhalten (siehe [Brigham 82]):

- Die Einlesedauer T_e legt die kleinste meßbare Frequenz ν_{min} fest:

$$\nu_{min} = \frac{1}{T_e}.$$

- Die Einlesefrequenz ν_e legt die größte meßbare Frequenz ν_{max} im Turbulenzspektrum fest:

$$\nu_{max} = \frac{\nu_e}{2}.$$

- Treten im Signal Frequenzen auf, die durch die gewählte Einlesefrequenz nicht aufgelöst werden können, so kommt es zu Aliasing-Effekten. Die zu hochfrequenten Anteile werden als niederfrequente Anteile interpretiert. Im Spektrum kommt es zu einer Überhöhung bei kleinen Frequenzen.

Eine Einlesefrequenz ν_e von 15 bis 20Hz ist in einer turbulenten Wasserströmung ausreichend (siehe z.B. [Tropea 82]). Um reproduzierbare Mittelwerte zu erhalten, sollte ca. 10 Minuten lang gemessen werden.

Die auf dem Rechner zur Verfügung stehende FFT (Fast Fourier Transform) kann Zeitserien verarbeiten, die eine Länge von 4096 Werten haben. Bei den Messungen wurde wie folgt vorgegangen (Bild 26):

Die Zeitserien mit jeweils 4096 Werten werden mit $\nu_e = 16\frac{2}{3}$ Hz bzw. mit $33\frac{1}{3}$ Hz eingelesen. Daraus ergeben sich maximal meßbare Frequenzen $\nu_{max} = 8\frac{1}{3}$ Hz bzw. $16\frac{2}{3}$ Hz. Bei den resultierenden Einlesedauern von $T_e = 246s$ und $T_e = 123s$ sind die kleinsten meßbaren Frequenzen $\nu_{min} = 4 \cdot 10^{-3}$ Hz und $8 \cdot 10^{-3}$ Hz. Die Zeitserien wurden gespeichert und sofort fouriertransformiert. Bei einer Messung wird dies viermal wiederholt,

wodurch die gesamte Meßdauer 16,4 bzw. 8,2 Minuten beträgt. Aus den einzelnen Spektren wird ein mittleres Spektrum berechnet und abgespeichert. Da Rauschen statistisch verteilt ist, gelingt durch die Mittelung der Spektren eine Rauschreduzierung.

Abbildung 26: Schematischer Ablauf einer Messung.

Technische Daten:

Abmessungen:	Kippvorrichtung:	Max. Wassertiefe:	Max. Windgeschw.:	Max. Wassergeschw.:
Gesamtlänge 24,50 m	gegen Fließrichtung 1 %	0,40 m	20 m/s bei 39 kW	0,3 m/s (0,40 m Wassertiefe) bei 14,5 kW
Messstrecke 10,50 m	in Fließrichtung 4 %		Motorleistung	Motorleistung
Leuchte Breite 1,80 m				

Abbildung 27: Das Wind-Wellen-Gerät der Universität Karlsruhe [Plate 1983].

7 Durchführung der Messungen und deren Auswertung

Die Messungen wurden im Dezember 1986 und Januar 1987 an einem linearen Wind-Wellen-Gerät der Universität Karlsruhe durchgeführt. Gemessen wurde die horizontale Strömungsgeschwindigkeit im Wasser in einer Höhe in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit. Aus den erhaltenen Daten wurden mittlere Strömungsgeschwindigkeiten \bar{u} , Standardabweichungen, Geschwindigkeitsverteilungen, deren Schiefe und Turbulenzspektren berechnet.

7.1 Technische Details

Das Wind-Wellen-Gerät der Universität Karlsruhe ist ein linearer Kanal (Bild 27). Neben stehenden Gewässern können mit diesem Gerät auch Fließgewässer simuliert werden, indem in Windrichtung mit Hilfe einer Pumpe und durch Neigen des Kanals eine Strömung erzeugt wird, die einen zusätzlichen Turbulenzeintrag in den Wasserkörper bewirkt. Wird das Gerät mit Wind aber ohne Strömung betrieben, so stellt sich im Wasserkörper ein Geschwindigkeitsprofil ein, wie es in Bild 28 dargestellt ist. Bei den durchgeführten Messungen betrug die Wasserhöhe 34cm. Die Strömungsgeschwindigkeit wurde in 17cm Höhe in der Mitte des Kanals bei einem Fetch (Überstreichlänge des Windes) von 6m gemessen. Da die Messungen im Rahmen einer Untersuchung zum Verständnis von Austauschprozessen über die Wasseroberfläche stattfanden, wurden gleichzeitig Neigungsverteilungen der Wasseroberfläche von Reinhold Fischer [1988], sowie Austauschkoefizienten und Oberflächengeschwindigkeit von Peter Libner [1987] gemessen.

Geschwindigkeitsmessungen ohne Strömung liegen zu Windgeschwindigkeiten bis ca. 14m/s vor, Messungen mit Strömung liegen zu einer mittlerer Strömungsgeschwindigkeit von ca. 40cm/s ohne Wind und mit 4m/s Windgeschwindigkeit vor.

Um die sinnvolle Anwendung der Sonde im Hinblick auf den Gasaustausch zu demonstrieren, wurden die Ergebnisse der Messungen rein windinduzierter Strömungen auch unter diesem Aspekt betrachtet. Die Messungen mit zusätzlichem Durchfluß des Kanals sollen dagegen nur die Tauglichkeit des Instrumentes auch unter diesen Bedingungen belegen.

Den Gesamtaufbau des LDA-Systems zeigt Bild 29. Verwendet wurde ein 15mW HeNe-Laser der Firma Spectra-Physics. Die Braggzellen wurden je nach Größe der

Abbildung 28: Wird der Kanal ohne Abfluß betrieben, so stellt sich zusätzlich zur windinduzierten Scherströmung eine Rückströmung ein [Ilmberger 1980].

Abbildung 29: Die konstruierte Sonde und deren Periferie.

auftretenden Geschwindigkeitsfluktuationen mit 9.5KHz oder mit 100KHz betrieben. Bei ersten Tests stellte sich heraus, daß die Sonde mit wachsender Brennweite der Abschlußlinsen empfindlicher auf Erschütterungen reagiert. Als optimale Brennweite stellte sich $f_{MV} = 50\text{mm}$ heraus. Beste Signalqualität wurde dann mit einer Brennweite der Einkopplungslinse auf der Detektionsseite $f_{ED} = 60\text{mm}$ erhalten.

Die Sonde wurde bei den Messungen in folgendem Aufbau betrieben:

Strahlabstand	a	=	12mm
Auskopplung	f_A	=	10mm
Abschlußlinse	f_{MV}	=	50mm in Luft
	f'_{MV}	=	66,5mm in Wasser
Abstand Sende/Detektionsseite	A	=	133mm
Einkopplung auf Detektionsseite	f_{ED}	=	60mm
Abbildungsmaßstab	β	=	0,83
Streifenabstand	Δx	=	3,51 μm
Durchmesser Meßvolumen	D_{MV}	=	72 μm
Detektionsfrequenz/Strömungsgeschwindigkeit	2,85KHz	=	1cm/s

Jede Zeitserie wurde gespeichert, sofort graphisch auf einem Monitor dargestellt und fouriertransformiert. Aus den vier gemessenen Spektren wurde ein mittleres Spektrum berechnet und ebenfalls sofort graphisch dargestellt. So war eine Kontrolle der Qualität der Daten schon während der Messung möglich. In der später erfolgten Auswertung wurde dann die mittlere Strömungsgeschwindigkeit am Meßort und deren mittlere quadratische Abweichung, sowie die Geschwindigkeitsverteilungen am Meßort und deren Schiefe berechnet.

7.2 Meßgenauigkeit und erste Ergebnisse

Grundlegend für die Fehlerbetrachtung ist das Fehlerfortpflanzungsgesetz von Gauß. Ist $F = F(p_1, p_2, p_3, \dots)$ das Ergebnis mehrerer Einzelmessungen p_1, p_2, p_3, \dots , so resultiert der mittlere Fehler ΔF aus den zufälligen Fehlern $\Delta p_1, \Delta p_2, \Delta p_3, \dots$ der Einzelmessungen:

$$\Delta F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial p_1} \Delta p_1\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial p_2} \Delta p_2\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial p_3} \Delta p_3\right)^2 + \dots} \quad (32)$$

Die auftretenden Fehlerquellen werden nach systematischen und zufälligen Fehlern unterschieden:

- Zufällige Fehler:
 - Frequenzbestimmung: Tracker
 - statistische Fehler: Varianz des Meßwertes
- Systematische Fehler:
 - Laserwellenlänge
 - Shiftfrequenz

- Stahlabstand
- Strahlschnittwinkel
- Abtastrate des Rechners

Nach Gleichung 23 berechnet sich die Strömungsgeschwindigkeit unter der Bedingung, daß das Interferenzstreifenmuster gegen die Strömungsrichtung läuft, aus der gemessenen Detektionsfrequenz zu

$$u = \frac{\lambda}{2\sin\varphi}(f_D \pm f_S). \quad (33)$$

Das Fehlerfortpflanzungsgesetz von Gauß (Gleichung 32) liefert für den absoluten Fehler der Geschwindigkeit

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial f_D} \Delta f_D \quad (34)$$

$$= \frac{\lambda}{2\sin\varphi} \Delta f_D. \quad (35)$$

Δu entspricht dem Fehler einer einzelnen Geschwindigkeitsmessung, die sich auf ein Streuteilchen, welches das Meßvolumen durchquerte, bezieht. In Kapitel 6.2 wurde die Genauigkeit der Frequenzbestimmung diskutiert (Genauigkeit 1%). Bei 9,5kHz Shift wird der Arbeitsbereich des Trackers so gewählt, daß die größte meßbare Frequenz 16kHz beträgt. Hieraus resultiert ein maximaler Fehler der Geschwindigkeitsmessung $\Delta u_{max} = 0,04\text{cm/s}$. Bei 100kHz Shift beträgt die größte meßbare Frequenz 160kHz, woraus sich $\Delta u_{max} = 0,6\text{cm/s}$ ergibt.

Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit ergibt sich zu

$$\bar{u} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N u_i.$$

Der Fehler der mittleren Geschwindigkeit aufgrund des Fehlers bei der Frequenzbestimmung berechnet sich nach Gleichung 32 zu:

$$\begin{aligned} \Delta \bar{u} &= \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial u_i} \Delta u_i \right)^2} \\ &= \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^N \Delta u_i^2} \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{N}} \Delta u_{max} \end{aligned}$$

mit Δu_{max} als dem größten während einer Meßreihe auftretenden Fehler der Geschwindigkeiten u_i . Bedingt durch die große Anzahl der Meßwerte ($N=16384$) werden die Fehler sehr klein. Setzt man für 100kHz Shift $\Delta u_{max} = 0,6\text{cm/s}$ und für 9,5kHz Shift $\Delta u_{max} = 0,04\text{cm/s}$, so ergibt sich eine Meßgenauigkeit von

- $\Delta \bar{u} = 5 \cdot 10^{-3}\text{cm/s}$ bei 100kHz Shift
- $\Delta \bar{u} = 4 \cdot 10^{-4}\text{cm/s}$ bei 9,5kHz Shift.

Gegenüber der Varianz der Meßwerte (siehe Anhang) ist der Fehler der mittleren Geschwindigkeit aufgrund der Frequenzbestimmung vernachlässigbar.

Die Berechnung des Fehlers der Varianz

$$\overline{u'^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (u_i - \bar{u})^2$$

läuft analog ab:

$$\Delta \overline{u'^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \overline{u'^2}}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (36)$$

$$= \frac{2}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^N ((u_i - \bar{u}) \Delta u_i)^2} \quad (37)$$

$$\leq \frac{2}{N} \Delta u_{max} \sqrt{\sum_{i=1}^N (u_i - \bar{u})^2} \quad (38)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{N}} \Delta u_{max} \sqrt{\overline{u'^2}}. \quad (39)$$

$$(40)$$

Bei 9,5kHz wurden für $\sqrt{\overline{u'^2}}$ maximal 0,4cm/s gemessen, bei 100kHz Shift maximal 5cm/s (siehe Anhang). Einsetzen dieser Werte in Gleichung 40 liefert:

- $\Delta \overline{u'^2} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}^2$ bei 9,5kHz Shift
- $\Delta \overline{u'^2} = 0,05 \text{ cm}^2/\text{s}^2$ bei 100kHz Shift.

Der Fehler der Standardabweichung

$$s = \sqrt{\overline{u'^2}}$$

ergibt sich aus dem Fehler der Varianz:

$$\begin{aligned} \Delta s &= \frac{\partial s}{\partial \overline{u'^2}} \Delta \overline{u'^2} \\ &= \frac{\Delta \overline{u'^2}}{2\sqrt{\overline{u'^2}}}. \end{aligned}$$

Aus den oben berechneten Fehlern für die Varianz und den kleinsten gemessenen Werten für $\sqrt{\overline{u'^2}}$ (0,3cm/s bei 9,5 kHz Shift, 0,2cm/s bei 100kHz Shift) ergeben sich als größte Fehler der Standardabweichung:

- $\Delta s = 1 \cdot 10^{-3} \text{ cm/s}$ bei 9,5kHz Shift
- $\Delta s = 0,3 \text{ cm/s}$ bei 100kHz Shift.

Von den systematische Fehlern sind die Fehler der Laserwellenlänge und der Shiftfrequenz vernachlässigbar. Ungenauigkeiten im Abstand der Laserstrahlen wirken sich auf den Strahlschnittwinkel aus. Dieser Einfluß ließe sich einfach abschätzen. Da

aber zusätzlich auch nicht gewährleistet ist, daß die Laserstrahlen wirklich parallel sind (Ungenauigkeiten in der Sonde und im Faserstecker) und sich dieser Einfluß schwieriger abschätzen läßt, wird der systematische Fehler durch eine Bestimmung des von ihm verursachten Offsets bestimmt. Hierzu wurden Messungen der Strömungsgeschwindigkeit durchgeführt, nachdem der Kanal über 12 Stunden außer Betrieb war. Diese Messungen ergaben einen Offset von

- $u_{off} = -0,025\text{cm/s} \pm 0,004\text{cm/s}$ bei 9,5kHz Shift
- $u_{off} = -0,28\text{cm/s} \pm 0,05\text{cm/s}$ bei 100kHz Shift.

Bei 9,5kHz erübrigt sich eine Korrektur. Für 100kHz Shift wurden die Meßergebnisse mit Hilfe des gemessenen Wertes für u_{off} korrigiert. Der Fehler der mittleren Strömungsgeschwindigkeit berechnet sich dann aus den zufälligen Fehlern der Meßwerte und des Offsets zu:

$$\Delta \bar{u}_k = \sqrt{\Delta \bar{u}^2 + \Delta u_{off}^2} \quad (41)$$

Δu_{off} ist allerdings gegenüber der Varianz der Meßwerte vernachlässigbar (siehe Anhang). Die hier vorgestellten Diagramme stellen einen repräsentativen Querschnitt der gesamten Messungen dar und sind in 7 verschiedenen Situationen gemessen worden:

- ohne Strömung bei folgenden Windgeschwindigkeiten (in m/s):
2,3 4,8 7,5 10,9 13,9
- mit Strömung bei folgenden Windgeschwindigkeiten (in m/s):
0,0 4,0

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten aus allen durchgeführten Messungen findet sich im Anhang.

Die Bilder 30, 31 und 32 zeigen gemessene Zeitserien der Strömungsgeschwindigkeit. Wie erwartet liegt die Strömungsgeschwindigkeit bei den Messungen ohne Durchfluß um 0cm/s verteilt. Ebenso ist hier schon qualitativ die Zunahme der Fluktuationen mit zunehmender Windgeschwindigkeit zu erkennen.

In der folgenden Tabelle sind berechnete mittlere Strömungsgeschwindigkeiten, deren Varianzen \bar{u}^2 und deren Standardabweichungen s in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit zu Messungen ohne Strömung aufgelistet. Darunter eine Zusammenfassung der Daten zu Messungen mit Strömung.

- Rein windinduzierte Strömung:

u_a [m/s]	\bar{u} [cm/s]	\bar{u}^2 [cm/s]	s [cm/s]
2,3	-1,1	0,1	0,3
4,05	-1,2	0,5	0,7
4,8	-0,7	1,0	1,0
5,0	-1,0	1,0	1,0
7,5	-1,0	3,2	1,8
7,8	-0,3	3,2	1,8
8,9	-0,7	4,7	2,2
10,8	-0,8	7,9	2,8
12,4	-1,4	14,3	3,8
13,9	-2,4	18,9	4,4

Abbildung 30: Gemessene Zeitserien der Strömungsgeschwindigkeit: (A) $u_a = 2,3\text{m/s}$, (B) $u_a = 4,8\text{m/s}$, (C) $u_a = 7,5\text{m/s}$

Abbildung 31: Gemessene Zeitserien der Strömungsgeschwindigkeit: (D) $u_a = 10,9\text{m/s}$, (E) $u_a = 13,9\text{m/s}$, (F) $u_a = 0\text{m/s}$ mit zusätzlichem Durchfluß.

Abbildung 32: Gemessene Zeitserien der Strömungsgeschwindigkeit: (G) $u_a = 4,0\text{m/s}$ mit zusätzlichem Durchfluß. Darunter ein Ausschnitt der Zeitserie (E).

Abbildung 33: Standardabweichung s in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit. Die Steigung beträgt $3/2$.

- Mit zusätzlichem Durchfluß:

u_a [m/s]	\bar{u} [cm/s]	$\overline{u'^2}$ [cm/s]	$\sqrt{u'^2}$ [cm/s]
0,0	41,7	4,5	2,1
4,0	39,5	3,2	1,8
4,0	39,5	3,0	1,6

Die angegebenen Werte wurden aus den zu einer gegebenen Windgeschwindigkeit gemessenen 4 Zeitserien (also aus $4 \cdot 4096 = 16384$ Meßwerten) bestimmt.

Aus der bei Messungen mit zusätzlichem Durchfluß am Kanal eingestellten Durchflußrate berechnet sich eine über den ganzen Querschnitt des Kanals gemittelte Strömungsgeschwindigkeit von $38,5\text{cm/s}$. Im Meßpunkt der LDA-Sonde ist aufgrund der Reibung an Wänden und Boden in Übereinstimmung mit den Meßergebnissen mit etwas höheren Geschwindigkeiten zu rechnen (siehe obige Tabelle). Eine exaktere Überprüfung dieser Messungen mit Hilfe des logarithmischen Wandgesetzes ist nicht möglich, da die Rauigkeitsparameter nicht genau genug bekannt sind.

Bild 33 zeigt die gemessene Standardabweichung in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit u_a in doppeltlogarithmischer Darstellung. Die an die Meßwerte gefittete Gerade

hat die Steigung $3/2$, so daß sich die Proportionalität

$$s \sim u_a^{3/2} \quad (42)$$

ergibt. Plate [1984] bezieht sich auf Messungen, die Kraft [1983] ebenfalls am Karlsruher Wind-Wellen-Gerät mit einem Labor-LDA durchgeführt hat. Kraft hat horizontale Fluktuationen 1cm unter der Wasseroberfläche gemessen. Plate gibt als Zusammenhang zwischen Standardabweichung und Windgeschwindigkeit

$$s \sim u_a^{4/3}$$

an, was nur geringfügig von der in Gleichung 42 angegebenen Proportionalität abweicht. Eine empirische Formel [Rau 1982] für das Karlsruher Wind-Wellen-Gerät untermauert die Proportionalität zu $u_a^{3/2}$:

$$u_{*a} = 0,0185 u_a^{3/2}.$$

Bei einem linearen Zusammenhang zwischen Schubspannungsgeschwindigkeit in Luft und Standardabweichung (siehe Kapitel 7.4) ergibt sich hieraus nämlich die in Gleichung 42 angegebene Proportionalität.

7.3 Einfluß der Wellen

Wie in der Einleitung schon erwähnt, kann sich bei einer wellenbehafteten Wasseroberfläche je nach Eindringtiefe der Welle ein periodischer Anteil in der gemessenen Strömungsgeschwindigkeit bemerkbar machen. Da dieser Anteil in Varianz und Standardabweichung eingeht, die periodische Auf- und Abbewegung der Wasseroberfläche aber keinen Beitrag zum turbulenten Transport leistet, muß der Einfluß abgeschätzt werden.

Für das Geschwindigkeitspotential einer Schwerewelle gilt

$$\Phi = \Phi_0 e^{i(kx - \omega t)} e^{-kz}$$

mit x als der Ausbreitungsrichtung und z als der vertikalen Koordinate. An der Wasseroberfläche sei $z = 0$. Die Eindringtiefe (Tiefe, in der Φ auf den e -ten Teil abgefallen ist) ergibt sich zu

$$\begin{aligned} z_e &= \frac{1}{k} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi}. \end{aligned}$$

Die sich bei geringer Wassertiefe ausbildenden Schwerewellen werden als Flachwasserwellen bezeichnet. Sie sind dispersionsfrei und breiten sich mit der Gruppengeschwindigkeit

$$c = \sqrt{gh}$$

aus [Sommerfeld 1970]. Einsetzen dieser Beziehung in Gleichung 43 unter Verwendung von $\lambda = c/f$ liefert

$$z_e = \frac{\sqrt{gh}}{2\pi f}. \quad (43)$$

Abbildung 34: Typisches Turbulenzspektrum [Pasquill et al. 1983].

Aus dieser Beziehung läßt sich abschätzen, daß sich ein Einfluß der Orbitalbewegung auf die Geschwindigkeitsmessungen erst bei niederfrequenten Wellen um 2Hz bemerkbar macht. Solch niederfrequente Wellen treten aber erst bei höheren Windgeschwindigkeiten auf. Allerdings sollte der Einfluß der Orbitalbewegung auch dann noch gering bleiben, da die dominante Welle auch bei hohen Windgeschwindigkeiten in der Meßhöhe auf fast den e-ten Teil abgefallen ist. Mit Hilfe der Frequenzanalyse läßt sich dieser Einfluß noch genauer abschätzen.

7.4 Frequenzanalyse

In der Einleitung wurde auf die Bedeutung der Frequenzanalyse hingewiesen. Die Fouriertransformation der gemessenen Zeitserien liefert die Verteilung der gesamten Energiedichte auf die verschiedenen Frequenzen (Powerspektrum). Folgende Faktoren sind mit formbestimmend für die Spektren (Bild 34):

- Das Spektrum ist zu hohen Frequenzen (also kleinen Wirbeln) hin durch die Viskosität begrenzt. Hier findet die Dissipation der kinetischen Energie statt.
- Der Energie-Input erfolgt im Gleichgewicht in erster Linie in große Wirbel, die dann sukzessive in immer kleinere Wirbel zerfallen. Dieser Zerfall wird als Energiekaskade bezeichnet.
- Je größer der Energie-Input ist, desto größere Wirbel entstehen. Die direkte Wechselwirkung zwischen den großen und kleinen Wirbeln wird geringer, die Energiekaskade ist länger und nicht mehr so steil.
- Ist die Kaskade lang genug, d.h. der Energie-Input groß genug, so entsteht ein Gleichgewichtsbereich, der als Inertial Subrange bezeichnet wird. Kolmogoroff sagte für diesen Bereich voraus:

$$E \sim \nu^{-\frac{5}{3}} \quad (44)$$

Dieses Gesetz konnte erst 1962 experimentell verifiziert werden, da die eingetragenen Energien bei den zuvor durchgeführten Experimenten nicht hoch genug waren [Grant et al. 1962]). Im Bereich der viskosen Dissipation fallen die Spektren steiler ab (Bild 35).

Abbildung 35: *Inertial Subrange gemessen von Grant et al. [1962]*

In den Bildern 36 und 37 sind von mir gemessene Spektren gezeigt. Der Abfall der Spektren ist in der folgenden Tabellen aufgelistet. Die dort ebenfalls angeführten Werte für u_* sind nach Wengefeld [1978] aus der Windgeschwindigkeit berechnet.

- Bei rein windinduzierter Strömung:

u_a [m/s]	Abfall	u_{*w} [cm/s]
2,3	-2,3	0,29
4,8	-3,0	0,65
7,5	-2,7	1,21
10,9	-2,4	2,22
13,9	-2,3	2,75

- Mit zusätzlichem Durchfluß:

u_a [m/s]	Abfall	u_{*c} [cm/s]	u_{*w} [cm/s]
0	-2,7	2,51	0
4,0	-2,4	2,31	0,52

Abbildung 36: Gemessene Turbulenzspektren (A) $u_a = 2,3m/s$, (B) $u_a = 4,8m/s$, (C) $u_a = 7,5m/s$ und (D) $u_a = 10,9m/s$.

Abbildung 37: Gemessene Turbulenzspektren (E) $u_a = 13,9\text{m/s}$, (F) $u_a = 0\text{m/s}$ und (G) $u_a = 7,5\text{m/s}$ mit zusätzlichem Durchfluß und die Abfälle der Spektren gegen die dimensionslose Frequenz $\nu h / u_{*w}$.

Um Spektren einheitlich darstellen zu können, werden sie gegen die dimensionslose Frequenz $\nu h/u_{*w}$ aufgetragen, wobei h die Meßhöhe und u_{*w} die Schubspannungsgeschwindigkeit im Wasserkörper sind. Mit dieser Korrektur wird berücksichtigt, daß sich mit wachsendem Abstand vom Boden größere Wirbel ausbilden können, und mit wachsender Schubspannungsgeschwindigkeit höherfrequente Fluktuationen gemessen werden. Dies ist eine übliche Korrektur, um Spektren verschiedener Herkunft einheitlich darstellen zu können.

Mit wachsender Windgeschwindigkeit von 4,8m/s bis 13,9m/s wird der Abfall der Spektren immer flacher. Bedingt durch den wachsenden Energie-Input entstehen wie oben erwähnt größere Wirbel, die für eine längere und damit flachere Energiekaskade sorgen. Allerdings reichen die zur Verfügung stehenden Energien nicht zur Bildung eines Inertial Subrange aus. Der Abfall des Spektrums zur niedrigsten Windgeschwindigkeit (2,3m/s) scheint mit -2,3 aus dem Rahmen zu fallen. Eine Erklärung hierfür ist die bei ca. 3m/s Windgeschwindigkeit einsetzende Wellenbildung. Von dieser Windgeschwindigkeit an geht ein Teil der Energie des Windes zunächst in die Wellen. Diese dissipieren bei schwachem Wind direkt viskos oder bei höheren Windgeschwindigkeiten in höherfrequente Wellen und in Turbulenz. Die mit einsetzenden Wellen veränderte spektrale Verteilung deutet darauf hin, daß der Energieeintrag des Windes über die Wellen in die Turbulenz in anderen Skalen stattfindet, als der direkte Eintrag des Windes in die Turbulenz. Bei wellenbehafteter Wasseroberfläche fallen die Spektren nicht nur steiler ab, sie sind auch zu niedrigeren Frequenzen hin verschoben (siehe Bild 37, Spektren gegen die dimensionslose Frequenz $\nu h/u_{*w}$).

Mit Hilfe der Turbulenzspektren läßt sich der Einfluß der Wellen auf die gemessene Varianz der Strömungsgeschwindigkeit sehr gut abschätzen und gegebenenfalls eliminieren. In den Bildern 36 und 37 fällt auf, daß sich bei hohen Windgeschwindigkeiten im Abfall der Spektren ein Peak findet. Ein Vergleich mit den gleichzeitig von Reinhold Fischer gemessenen Neigungsverteilungen der Wasseroberfläche [Fischer 1988] zeigt, daß es sich hier um den Einfluß der dominanten Welle handelt (Bild 38). Da der Fläche unter den Spektren die Varianz entspricht, können die gemessenen Varianzen mit Hilfe der Wellenfrequenzspektren korrigiert werden. Eine Abschätzung der Fläche unter den Wellenfrequenzspektren bis 8Hz zeigt, daß der Einfluß auf die Varianz bei den durchgeführten Messungen verschwindend gering ist.

7.5 Die Schubspannungsgeschwindigkeit

Unter der Annahme eines festen Korrelationskoeffizienten kann die Möglichkeit bestehen, u_* nur durch Messung der Geschwindigkeitsfluktuationen in einer Richtung wasserseitig zu bestimmen:

$$u_{*w}^2 = \overline{u'v'} \quad (45)$$

$$= \alpha \overline{u'^2} \quad (46)$$

Wengefeld [1978] bestimmte am Karlsruher Wind-Wellen-Gerät zu gegebener Windgeschwindigkeit die luftseitige Schubspannungsgeschwindigkeit u_{*a} . Aufgrund der Kontinuität an der Wasseroberfläche läßt sich daraus die wasserseitige Schubspannungsgeschwindigkeit bestimmen:

$$u_{*w} = \sqrt{\frac{\rho_a}{\rho_w}} u_{*a}$$

Abbildung 38: Wellenfrequenzspektren aus [Fischer 1988]. Aufgetragen ist die Energie pro Frequenzintervall gegen die Frequenz.

Abbildung 39: Korrelationskoeffizient in Abhängigkeit der Varianz

Die folgende Tabelle stellt die gemessene Varianz $\overline{u_w^2}$ der Schubspannungsgeschwindigkeit u_{*w} bei gegebener Windgeschwindigkeit gegenüber. Der Korrelationskoeffizient α wurde aus $u_{*w}^2/\overline{u_w^2}$ bestimmt.

u_a [m/s]	u'^2 [cm/s]	u_{*w}^2 [cm/s]	α []
2,3	0,10	0,08	0,82
2,3	0,07	0,08	1,13
4,0	0,50	0,27	0,54
4,8	1,05	0,42	0,40
5,0	1,05	0,45	0,43
7,8	3,24	1,64	0,50
8,9	4,74	2,59	0,55
10,9	7,93	4,41	0,56
10,9	11,51	4,93	0,43
12,4	14,26	7,56	0,53
13,9	18,94	11,15	0,59

Ein Vergleich der so berechneten Werte deutet darauf hin, daß ab einer Windgeschwindigkeit von 4m/s an bis zu den bei unseren Messungen höchsten erreichten Windgeschwindigkeiten von 13,9m/s ein fester Korrelationskoeffizient angenommen werden kann. Als Mittelwert der im Anhang aufgelisteten Werte für den $u_*/\sqrt{u'^2}$ zu den Windgeschwindigkeiten von 4 bis 13,9m/s ergibt sich:

$$\alpha = 0,49 \pm 0,07$$

Die graphische Darstellung von α gegen u'^2 bestätigt diese Annahme (Bild 39). Die zu Windgeschwindigkeiten ab 4m/s berechneten Werte von α wurden durch eine Gerade gefittet. Als Fit ergibt sich tatsächlich eine Parallele zur Ordinate, was bei der Streuung der Werte für α allerdings als Zufall betrachtet wird. Bild 40 zeigt das Quadrat der Schubspannungsgeschwindigkeit gegen die Varianz und verdeutlicht noch einmal den linearen Zusammenhang zwischen den beiden Größen. Auch hier macht sich wieder das

Abbildung 40: Quadrat der Schubspannungsgeschwindigkeit gegen die Varianz linear gefittet

Zusammenspiel Wellen-Turbulenz bemerkbar. Bei 2,3m/s Windgeschwindigkeit errechnet sich ein deutlich höherer Korrelationskoeffizient, als bei höheren Windgeschwindigkeiten. Mit der ab 3m/s Windgeschwindigkeit einsetzenden Bildung von Wellen nimmt der Korrelationskoeffizient ab. Eine Abnahme des Korrelationskoeffizienten bedeutet, daß verstärkt vertikale Turbulenzen angeregt werden (siehe Gleichung 46). Dies ist ein Grund für erhöhte wasserseitig kontrollierte Austauschraten nach Auftreten von Wellen.

Plate [1984] gibt in Übereinstimmung mit der hier beschriebenen Betrachtungsweise einen linearen Zusammenhang zwischen Standardabweichung der Strömungsgeschwindigkeit und luftseitiger Schubspannungsgeschwindigkeit an (Bild 41). Aus der im Diagramm berechneten Steigung berechnet sich der Korrelationskoeffizient zu

$$\alpha = 0,43$$

Dieser Korrelationskoeffizient ist zwar etwas kleiner als der von mir berechnete, stimmt aber innerhalb der Fehlergrenzen mit meinem Korrelationskoeffizienten überein. Da die Daten, auf die sich Plate bezieht [Kraft 1983] nur 1cm unter der Wasseroberfläche gemessen wurden, kann man einen kleineren Korrelationskoeffizienten auch dahingehend interpretieren, daß mit Annäherung an die Wasseroberfläche die vertikalen Turbulenzen stärker abnehmen als die horizontalen. Direkt an der Wasseroberfläche müssen die vertikalen Fluktuationen schließlich verschwinden, im Gegensatz zu den horizontalen Fluktuationen.

Die schon in der Einleitung erwähnte Beziehung

$$k = \beta^{-1} S c^{-n} u_*$$

zeigt einen linearen Zusammenhang zwischen Transfergeschwindigkeit und Schubspannungsgeschwindigkeit. Der angenommene lineare Zusammenhang zwischen Schubspannungsgeschwindigkeit und Standardabweichung bedeutet daher ebenfalls eine lineare

Abbildung 41: Standardabweichung in Abhängigkeit der Schubspannungsgeschwindigkeit, aus [Plate 1984]

Abhängigkeit der Transfargeschwindigkeit von der Standardabweichung. Peter Libner [1987] hat im Rahmen des Meßprogramms mit Hilfe einer neu entwickelten Methode, der Konstantflußmethode, Transfargeschwindigkeiten bestimmt. Die Konstantflußmethode liefert Transfargeschwindigkeiten für Wärme. Über die Beziehung

$$\frac{k_1}{k_2} = \left(\frac{Sc_2}{Sc_1} \right)^n$$

lassen sich die Transfargeschwindigkeiten anderer wasserseitig kontrollierter Tracer, wie z.B. Sauerstoff bestimmen. Die folgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der von P. Libner bestimmten Transfargeschwindigkeiten und der von mir bestimmten Standardabweichung der Strömungsgeschwindigkeit.

s [cm/s]	k_{heat} [cm/s]	k_{O_2} [cm/s]
0,32	0,0096	0,591
0,70	0,0209	1,509
1,02	0,029	2,36
1,8	0,0465	5,67
2,2	0,054	6,67
3,4	0,0695	8,643
3,7	0,09	11,14

In den Bildern 42A und B wird die lineare Abhängigkeit der Transfargeschwindigkeit von der Standardabweichung bestätigt.

7.6 Geschwindigkeitsverteilungen

Weiterhin wurde zu jeder Meßsituation die zugehörige Geschwindigkeitsverteilung bestimmt. Der gesamte vorkommende Geschwindigkeitsbereich wurde hierzu in 100 Intervalle unterteilt, in welche die Meßwerte der Geschwindigkeit eingeordnet wurden. Da in den Verteilungen eine sehr große Dynamik beobachtet wurde (die gemessenen mittleren

Abbildung 42: Transfargeswindigkeit für Wärme (A) und Sauerstoff (B) gegen die Standardabweichung der Strömungsgeschwindigkeit.

quadratischen Abweichungen überstreichen 3 Dekaden), wurden alle Verteilungen auf 100 skaliert. So konnten sie in einer einheitlichen Darstellung wiedergegeben werden (Bilder 43, 44 und 45). Aufgetragen ist die relative Häufigkeit der Geschwindigkeit gegen die Geschwindigkeit.

Die Verteilungen sind wie erwartet bei den Messungen ohne Durchfluß in der Nähe von 0cm/s und bei den Messungen mit Durchfluß bei 40cm/s angesiedelt. Die ersteren belegen die gelungene Richtungsdetektion, die durch Verstärken der beiden Laserstrahlen gegeneinander erreicht wurde (siehe Kapitel 3).

Auffallend sind die vorallem in den Verteilungen ohne Durchfluß auftretenden Asymmetrien. In den Bildern 46, 47 und 48 sind die Verteilungen in einer den jeweiligen Geschwindigkeitsbereich besser auflösenden Darstellung gezeigt. Der bei einer Messung vorkommende Geschwindigkeitsbereich wurde hierzu in 50 Intervalle unterteilt, in welche die Meßwerte eingeordnet wurden. Um die Abweichung von einer Gaußverteilung qualitativ darstellen zu können, wurden die berechneten mittleren Geschwindigkeiten und Varianzen in die Gauß'sche Wahrscheinlichkeitsverteilung eingesetzt. Die durchgezogenen Verteilungen stellen diese berechneten Verteilungen dar.

Zum Vergleich sind in Bild 49 schiefe Verteilungen hinter einer Stufenströmung gezeigt (aus [Tropea 1982]).

Quantitativ läßt sich diese Abweichung durch die sogenannte Skewness (Schiefe) der gemessenen Verteilungen erfassen (Bild 50).

Die Skewness ist definiert als [Sachs 1978]

$$S = \frac{\mu_3}{s^3}. \quad (47)$$

s ist die Standardabweichung der Verteilung und μ_3 bezeichnet das dritte zentrale Moment einer Zufallsgröße. Für μ_3 gilt im Fall einer diskreten Verteilung (diskret bedingt durch die rechnermäßige Erfassung)

$$\mu_3 = \sum_i (x_i - \bar{x})^3 y_i. \quad (48)$$

x ist die gemessene Zufallsgröße, \bar{x} deren Mittelwert und y die zugehörige Verteilungsfunktion. Einsetzen von Gleichung 48 in Gleichung 47 liefert

$$S = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^3 y_i}{s^3}.$$

Liegt der Hauptanteil einer Verteilung auf der linken Seite der Verteilung konzentriert, so errechnet sich eine positive Skewness, liegt der Hauptanteil auf der rechten Seite, so ist die Skewness negativ. Bei einer symmetrischen Verteilung ist die Skewness Null.

Die berechneten Werte der Skewness sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Der Fehler der Skewness ergab sich als statistischer Fehler daraus, daß zu jeder der jeweils vier gemessenen Zeitserien die Skewness bestimmt wurde. Die angegebene Skewness stellt den Mittelwert dieser vier Werte, der Fehler die Standardabweichung des Mittelwertes dar.

- Rein windinduzierte Strömung:

Abbildung 43: Geschwindigkeitsverteilungen: (A) $u_a = 2,3\text{m/s}$, (B) $u_a = 4,8\text{m/s}$, (C) $u_a = 7,5\text{m/s}$

Abbildung 44: Geschwindigkeitsverteilungen: (D) $u_a = 10,9\text{m/s}$, (E) $u_a = 13,9\text{m/s}$, (F) $u_a = 0\text{m/s}$ mit Strömung.

Abbildung 45: Geschwindigkeitsverteilungen: (G) $u_a = 4,0\text{m/s}$ mit Strömung.

u_a [m/s]	\bar{u} [cm/s]	S []	ΔS []
2,3	-1,1	0,6	0,8
2,3	-1,3	0,2	0,1
4,0	-1,2	0,4	0,5
4,8	-0,7	0,5	0,6
5,0	-1,0	0,4	0,5
7,5	-1,0	0,3	0,4
7,8	-0,3	0,2	0,6
8,9	-0,7	0,5	0,6
10,8	1,2	-0,2	0,1
10,9	0,2	-1,6	2,1
10,9	0,1	-0,4	0,2
12,4	-1,4	0,6	0,5
13,9	-2,4	0,5	0,4

- Mit zusätzlichem Durchfluß:

u_a [m/s]	\bar{u} [cm/s]	S []	ΔS []
0,0	41,7	-0,6	0,5
4,0	39,5	-0,3	0,3
4,0	39,5	-0,3	0,2

Die Form der Verteilungen und der große Fehler der Skewness (Größenordnung 100%) werden im folgenden begründet.

Ein bestimmter Trend, wie z.B. eine zunehmende Skewness mit wachsender Windgeschwindigkeit, ist nicht feststellbar. Der überwiegende Teil aller Messungen ergab Verteilungen mit positiver Schiefe.

Während isotrope Turbulenz zu Gauß'schen Geschwindigkeitsverteilungen führt (hierauf wurde schon in der Einleitung hingewiesen), sind schiefe Verteilungen in Scherströmungen ein bekanntes Phänomen, das noch nicht vollständig verstanden ist (siehe

Abbildung 46: Gemessene Verteilungen (+++) im Vergleich zur Gauß'schen Normalverteilung(durchgezogen): (A) $u_a = 2,3\text{m/s}$, (B) $u_a = 4,8\text{m/s}$, (C) $u_a = 7,5\text{m/s}$

Abbildung 47: Gemessene Verteilungen (+++) im Vergleich zur Gauß'schen Normalverteilung (durchgezogen): (D) $u_a = 10,9\text{m/s}$, (E) $u_a = 13,9\text{m/s}$, (F) $u_a = 0\text{m/s}$ mit Strömung.

Abbildung 48: Gemessene Verteilungen (+++) im Vergleich zur Gauß'schen Normalverteilung(durchgezogen): (G) $u_a = 4,0\text{m/s}$ mit Strömung.

Abbildung 49: Schiefe Geschwindigkeitsverteilungen hinter einer Stufenströmung (aus [Tropea 82])

Abbildung 50: Die Schiefe einer Verteilung wird quantitativ durch die Skewness S beschrieben.

Abbildung 51: Beispiel zweier Geschwindigkeitsprofile, die im Messpunkt zu schiefen Verteilungen mit negativer (A) und positiver Skewness (B) führen.

z.B.[Hinze 75] und [Tropea 82]). Auszüge aus Tropeas Messungen sind in Bild 49 gezeigt. Tropea hat mit einem Laser-Doppler-Anemometer Profile hinter einer Stufe aufgenommen. Auffallend an den Messungen ist, daß schiefe Verteilungen immer an Orten gemessen werden, an denen das Geschwindigkeitsprofil keine Symmetrie bezüglich des Meßpunktes aufweist. In Bild 51 wird dies verdeutlicht.

Obwohl im Meßpunkt die mittlere Geschwindigkeit Null ist, wird durch den steileren Gradienten zu negativen Geschwindigkeiten hin (Bild 51A) die Wahrscheinlichkeit für hohe negative Geschwindigkeiten größer sein als für hohe positive Geschwindigkeiten. Es ergibt sich eine Verteilung mit negativer Skewness (rechtssteil).

Umgekehrt führt ein Geschwindigkeitsprofil, wie es Bild 51B zeigt, zu einer linkssteilen Verteilung (positive Skewness).

Findet während einer Messung, bedingt durch eine niederfrequente Fluktuation, ein Wechsel zwischen den beiden beschriebenen Situationen statt, so ergibt sich eine bimodale Verteilung (Bild 52).

Solche bimodalen Verteilungen sind u.a. bei Tropea in Bild 49 zu finden und konnten auch in den von mir durchgeführten Messungen nachgewiesen werden (Bilder 46, 47, 48 und 49). Wie Bild 27 zeigt, finden sich, wenn der Kanal ohne zusätzlichen Durchfluß betrieben wird, unter dem Einfluß des Windes zwei Grundströmungen: eine windindu-

Abbildung 52: Die Überlagerung einer rechtssteilen und einer linkssteilen Verteilung kann zu einer bimodalen Verteilung führen

zierte Scherschicht und eine Rückströmung, die natürlich ebenfalls eine Scherströmung ist, und deren Profil unter anderem durch die Bodenreibung geprägt wird. Der sich mit der Höhe ändernde Geschwindigkeitsgradient ist für die Skewness der Verteilungen verantwortlich. Der unregelmäßige Übergang zwischen windinduzierter Scherschicht und Rückströmung führt zur hohen statistischen Unsicherheit bei der Bestimmung der Skewness und zu bimodalen Verteilungen.

8 Ausblick: Zwei-Komponenten-LDA mit Scanner

*Durch die gleichzeitige Messung von zwei Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit ist eine direkte und lokale Bestimmung der Schubspannungsgeschwindigkeit u_{*w} aus der Korrelation der beiden Komponenten (Eddy-Korrelation) möglich. Durch Verwendung eines Schwingspiegels als Scanner kann u_{*w} in der Grenzschicht aus dem Geschwindigkeitsgradienten bestimmt werden. Zusätzlich eröffnet der Scanner die Möglichkeit, in Fließgewässern ohne Braggzellen zu arbeiten.*

Wie schon erwähnt, ist die Schubspannungsgeschwindigkeit einer der wichtigsten Parameter für den Gasaustausch (siehe z.B. [Jähne 1985]), da aus ihr der Impulsfluß im Wasser und damit der vom Wind ins Wasser eingetragene Impuls bestimmt werden kann. In der Einleitung wurde darauf hingewiesen, daß u_{*w} im Bulk gegeben ist durch

$$u_{*w}^2 = \overline{u'v'} \quad (49)$$

Es bietet sich daher an, u_{*w} im Bulk direkt aus der Korrelation der Fluktuationen u' in Windrichtung und den vertikalen Fluktuationen v' zu bestimmen. Eine ausführliche Beschreibung dieser als Eddy-Korrelation bezeichneten Meßtechnik findet sich z.B. bei [Rödel 1987].

Da mit der entwickelten Sonde nur eine Komponente gemessen werden kann, ist eine solche Bestimmung von u_{*w} nur unter Annahme eines festen Korrelationskoeffizienten möglich (Kapitel 7).

Weiterhin ist die konzipierte Sonde nicht feldgänglich, da Sende- und Detektionsseite nicht ausreichend erschütterungsfrei miteinander verbunden sind. Die notwendige Stabilität und die gleichzeitig gewünschte geringe Störung der Strömung im Bereich des Meßvolumens scheinen sich gegenseitig auszuschließen. Ich möchte daher hier ein anderes Konzept vorschlagen.

Um die Korrelationen aus Gleichung 49 direkt messen zu können, sind lokale simultane Messungen beider Fluktuationen mit hoher zeitlicher Auflösung notwendig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein LDA zu realisieren, das zwei Geschwindigkeitskomponenten messen kann (siehe z.B. [Nakatani 1985]). Die bewährteste ist die, einen Ar^{++} -Laser zu verwenden, der eine blaue ($\lambda = 488\text{nm}$) und eine grüne Linie ($\lambda = 514,5\text{nm}$) mit fast gleichen Intensitäten liefert. Mit jeder Farbe wird eine Geschwindigkeitskomponente gemessen, wobei der Gesamtaufbau (Bild 53) im Prinzip aus zwei senkrecht zueinander angeordneten herkömmlichen LDA's besteht. Nach der Strahlteilung werden vier Laserstrahlen getrennt in vier Glasfasern eingekoppelt. In der Sonde werden die Laserstrahlen wieder ausgekoppelt und durch die Abschlußlinse ins Meßvolumen fokussiert. Um bei Erschütterungen oder Vibrationen eine Verschiebung zwischen Sende- und Detektionsseite zu vermeiden, arbeitet die Sonde in Rückwärtsstreuung. Das Streulicht wird wieder durch die Abschlußlinse und eine zweite Linse, die für das passende Abbildungsverhältnis sorgt, "rückwärts" auf eine fünfte Glasfaser abgebildet. Das aus dieser Detektionsfaser divergent austretende Licht wird durch eine Linse parallel gerichtet und trifft dann auf einen Farbstrahlteiler. Hier wird das grüne und blaue Streulicht voneinander getrennt, um dann jeweils auf einen Photomultiplier abgebildet zu werden. Da u_* in der Grenzschicht durch

$$u_*^2 = \nu \frac{\partial u}{\partial z} \quad (50)$$

Abbildung 53: Aufbau eines 2-Komponenten-LDA's mit Scanner (Schwingspiegel).

bestimmt ist, bietet es sich hier an, die Schubspannungsgeschwindigkeit durch Messung des Geschwindigkeitsgradienten zu bestimmen.

Dieser Geschwindigkeitsgradient läßt sich mit einem LDA bestimmen, vor dessen Abschlußlinse eine Schwingspiegel installiert ist. Schwingt der Spiegel so schnell, daß die Geschwindigkeit des Meßvolumens höher ist als die größte vertikale Geschwindigkeitsfluktuation, so kann sogar auf die Braggzellen verzichtet werden. Die durch die Braggzellen erreichte Bewegung der Interferenzstreifen wird durch eine Bewegung des ganzen Meßvolumens ersetzt. In horizontaler Richtung sorgt bei Fließgewässern der Abfluß für einen ausreichend großen Offset.

Die Frequenz der Bursts kann bei den niedrigen Geschwindigkeiten, wie sie in natürlichen Fließgewässern vorkommen, mit einem Rechner, der über einen schnellen Vektorprozessor verfügt, durch FFT online durchgeführt werden. Auf digitalem Weg können neben einer Filterung des Eingangssignals auch sehr gute Bedingungen an die Signalqualität definiert werden. Auf ein zusätzliches Gerät wie z.B. analoge Filter und Tracker kann dann auch verzichtet werden, wodurch sich eine äußerst kostengünstige Möglichkeit bietet, LDA-Messungen zu realisieren (bei Preisen von mehreren 100000DM für komplette Zwei-Komponentensysteme ein nicht zu unterschätzender Faktor).

Abbildung 54: Im Resonator eines Lasers bilden sich mehrere stehende Wellen aus, die alle der Resonanzbedingung genügen.

A Gauß'sche Optik

In einem Laser entstehen mehrere sogenannte axiale Moden, da sich im Resonator des Lasers mehrere stehende Wellen ausbilden können, deren Knotenpunkte auf den Spiegelflächen liegen (Bild 55). Die Bedingung für die Frequenz dieser Wellen lautet

$$\begin{aligned} m \frac{\lambda}{2} &= nl \\ \frac{mc}{2nl} &= \nu. \end{aligned}$$

Der Frequenzabstand zweier axialer Moden beträgt dann für einen Gaslaser mit $n = 1$

$$\Delta\nu = \frac{c}{2l}$$

oder

$$\Delta\lambda = 2l.$$

Einer Resonatorlänge von 40cm entspricht dann ein Frequenzabstand von 375MHz. Gelingt es durch die Wahl einer bestimmten Geometrie des Resonators, die Ausbildung des zentralen Grundmodes zu unterstützen und die Nebenmoden möglichst zu unterdrücken, so ist die Kohärenz nur noch von der Breite dieses Grundmodes abhängig, der als TEM_{00} -Mode bezeichnet wird.

In der Laser-Doppler-Anemometrie werden Laser verwendet, die in diesem TEM_{00} -Mode schwingen. Sie haben eine Gauß'sche Intensitätsverteilung über ihren Strahlquerschnitt:

$$I(r) = I_0 \exp\left(-\frac{2r^2}{s^2}\right).$$

Bei der Abbildung von Laserstrahlen müssen einige Besonderheiten berücksichtigt werden, die im folgenden kurz skizziert werden. Detaillierte Informationen finden sich bei [Born 1972].

Abbildung 55: Abbildung eines Laserstrahls nach der geometrischen Optik.

Abbildung 56: Die Wellenoptik fordert einen beugungsbedingten minimalen Strahldurchmesser.

Bild 56 zeigt die Abbildung eines Laserstrahls nach der geometrischen Optik. Hier wird zunächst angenommen, der einfallende Strahl habe ebene Wellenfronten. Im Brennpunkt der Linse hat der Strahl den Durchmesser Null. Dies steht aber im Widerspruch zur Wellenoptik, die einen beugungsbedingten minimalen Strahldurchmesser voraussetzt (Bild 57).

Diese Diskrepanz findet ihre Erklärung in der Gauß'schen Optik. Sowohl Strahlradius s , als auch Krümmungsradius R der Wellenfronten sind hier im Gegensatz zur geometrischen Optik keine linearen Funktionen des Strahlausbreitungsweges z (Bild 58). Der minimalen Strahldurchmesser eines Laserstrahls wird als "waist" bezeichnet. Er liegt normalerweise am Laserausgang.

In Abhängigkeit des Ausbreitungsweges z berechnet sich der Strahlradius $s(z)$ zu (Bild 58):

$$s(z) = s_0 \left[1 + \left(\frac{\lambda z}{\pi s_0^2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} .$$

Bei der Abbildung eines Laserstrahls durch eine Linse wird die Waist s_1 vor der Linse in die Waist s_2 nach der Linse abgebildet (Bild 58). Folgende Beziehungen beschreiben

Abbildung 57: Abbildung eines Laserstrahls nach der Gauß'schen Optik.

Abbildung 58: Bild- und Gegenstandsberreich in der geometrischen Optik.

die Abbildung einer Waist [Born 1972]:

$$\frac{z_2}{f} = 1 + \frac{(z_1 - f)f}{(z_1 - f)^2 + \left(\frac{\pi s_1^2}{\lambda}\right)^2} \quad (51)$$

$$\frac{s_2}{s_1} = \frac{f}{\left[(z_1 - f)^2 + \left(\frac{\pi s_1^2}{\lambda}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}} \quad (52)$$

B Wichtige Beziehungen aus der geometrischen Optik

Linsen haben einen Objektbrennpunkt F und einen Bildbrennpunkt F' und entsprechend eine Gegenstandsweite f und eine Bildweite f' (siehe z.B. [Schröder 1984]).

- Gegenstandsbrennweite f und Bildbrennweite f' hängen von den Brechungsindizes n und n' der jeweiligen Medien auf den beiden Seiten der Linse ab:

$$\frac{f}{f'} = \frac{n}{n'}$$

- Die allgemeine Abbildungsgleichung einer Linse lautet:

$$\frac{f'}{b} + \frac{f}{g} = 1$$

wobei b die Bildweite und g die Gegenstandsweite bezeichnen.

- Für den Abbildungsmaßstab einer Linse gilt:

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{n g}{n' b} \\ &= \frac{n B}{n' G}\end{aligned}$$

mit der Gegenstandsgröße G und der Bildgröße B .

C Zusammenstellung der Meßergebnisse

Rein windinduzierte Strömung:

$u_w [\frac{m}{s}]$	$\bar{u} [\frac{cm}{s}]$	$\overline{u'^2} [\frac{cm^2}{s^2}]$	$\sqrt{\overline{u'^2}} [\frac{cm}{s}]$	$u_* [\frac{cm}{s}]$	$\frac{u_*}{\sqrt{\overline{u'^2}}} []$	$f_S [KHz]$	$S []$	$\Delta S []$
2,3	-1,1	0,1	0,3	0,3	0,9	-9,6	0,6	0,8
2,3	-1,3	0,1	0,3	0,3	1,1	-100,2	0,2	0,1
4,0	-1,2	0,5	0,7	0,5	0,7	-100,0	0,4	0,5
4,8	-0,7	1,0	1,0	0,7	0,6	-100,0	0,5	0,6
5,0	-1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	-100,2	0,4	0,5
7,5	-1,0	3,2	1,8	1,2	0,7	-100,2	0,3	0,4
7,8	-0,3	3,2	1,8	1,3	0,7	-100,0	0,2	0,6
8,9	-0,7	4,7	2,2	1,6	0,7	-100,0	0,5	0,6
10,9	0,1	11,5	3,4	2,2	0,8	-100,2	-0,5	0,4
12,4	-1,4	14,3	3,8	2,8	0,7	-100,2	0,4	0,2
13,9	-2,4	18,9	4,4	3,3	0,7	-99,9	0,6	0,5

Mit zusätzlichem Durchfluß:

$u_w [\frac{m}{s}]$	$\bar{u} [\frac{cm}{s}]$	$\overline{u'^2} [\frac{cm^2}{s^2}]$	$\sqrt{\overline{u'^2}} [\frac{cm}{s}]$	$u_{*c} [\frac{cm}{s}]$	$u_{*w} [\frac{cm}{s}]$	$\frac{u_{*w}}{\sqrt{\overline{u'^2}}} []$	$f_S [KHz]$	$S []$	$\Delta S []$
0,0	41,7	4,5	2,1	2,5	0	1,2	9,5	-0,6	0,5
4,0	39,5	3,2	1,8	2,3	0,5	1,6	9,9	-0,3	0,3
4,0	39,5	2,5	1,6	2,4	0,5	1,8	9,9	-0,3	0,2

D Verwendete Formelzeichen

A	angeströmter Querschnitt
B	Bildgröße
c	Lichtgeschwindigkeit
c_s	Schallgeschwindigkeit
c_w	Widerstandsbeiwert
\vec{e}	Einheitsvektor in Richtung der Verbindung Beobachter/Quelle
e_1, e_2	Einheitsvektor in Richtung des ersten, zweites Laserstrahles
\vec{e}_D	Einheitsvektor in Detektionsrichtung
f	beobachtete Frequenz ,Brennweite einer Linse
f_A	Brennweite der Auskopplungslinsen
f_{MV}	Brennweite der Abschlußlinsen in Luft
f'_{MV}	Brennweite der Abschlußlinsen in Wasser
f_E	Brennweite der Einkopplung
f_{ED}	Brennweite der Einkopplung auf der Detektionsseite
f_0	gesendete Frequenz, Frequenz nullte Ordnung bei Braggreflexion
f_m	Frequenz der Ordnung m bei Braggreflexion
f_s, f_{s1}, f_{s2}	Shiftfrequenz, des ersten , des zweiten Laserstrahles
f_{VCO}	Frequenz des trackerinternen VCO's
\tilde{f}	Laserfrequenz im System des Teilchens
f_D, f_{D1}, f_{D2}	Detektionsfrequenz allgemein, des ersten, des zweiten Laserstrahles
Δf	Differenz der Detektionsfrequenzen des ersten und zweiten Laserstrahles
f_1, f_2	Frequenz der ersten, der zweiten Welle
G	Gegenstandsgröße
h	Meßhöhe
H	relative Häufigkeit
I	Intensität
k	Wellenzahl
K	Trackerkonstante
n, n_1, n_2	Brechungsindizes
$n(r)$	Brechungsindex der Gradientenindexfaser
n_K	Brechungsindex in der Achse des Kernes
n_R	Brechungsindex am Rand des Kernes
p	Strahlparameter
$q(r)$	radiale Komponente der Wellenzahl
q	Abbildungsverhältnis nach der Gauß'schen Optik
s_1	Strahlradius am Laserausgang
s_2	Strahlradius in der Waist nach einer Linse
u_B	Geschwindigkeit des Beobachters
u_Q	Geschwindigkeit der Quelle
\vec{u}	Teilchengeschwindigkeit, Strömungsgeschwindigkeit
u	Strömungsgeschwindigkeit in Windrichtung
u', v'	Fluktuationen der betreffenden Geschwindigkeiten
\bar{u}	mittlere Strömungsgeschwindigkeit in Windrichtung
$\overline{u'^2}$	mittlere quadratische Abweichung von u
u_*	Schubspannungsgeschwindigkeit
u_{*w}	wasserseitige Schubspannungsgeschwindigkeit

u_{s1}	luftseitige Schubspannungsgeschwindigkeit
u_a	Windgeschwindigkeit
U	Versorgungsspannung des VCO's
S	Skewness
T_0	Zeitkonstante des Trackers
T_e	Einlesedauer bei der Meßwertaufnahme
v	horizontale Strömungsgeschwindigkeit
w	vertikale Strömungsgeschwindigkeit
W	Staudruck
z_1	Abstand Laser/Linse
z_2	Abstand Linse/Glasfaser
α	Akzeptanzwinkel einer Glasfaser
β	Abbildungsmaßstab
$\beta(r)$	axiale Komponente der Wellenzahl
γ	Grenzwinkel für Totalreflexion
λ	Wellenlänge (des Lasers)
λ_1, λ_2	Wellenlänge des ersten, zweiten Laserstrahles
ν_e	Abtastrate des ADC's
ν_{min}	kleinste meßbare Frequenz
ν_{max}	größte meßbare Frequenz
$\frac{\nu}{r}$	azimutale Komponente der Wellenzahl
μ_3	drittes zentrales Moment einer Zufallsgröße
φ	Kreuzungshalbwinkel
ρ	Dichte
ρ_l	Luftdichte
ρ_w	Dichte des Wassers
σ	Standardabweichung
τ	Signaldauer eines Bursts
Φ	Phase einer Welle

Literatur

- [1] ITT Bauelemente. Lichtwellenleiter-Technik. Produktkatalog Standard Elektrik Lorenz AG, Möglingen, 1984.
- [2] M. Born. *Optik*. Volume 3, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1976.
- [3] Rainer Böisinger. Messungen zur Schmidtzahlabhängigkeit des Gasaustausches. Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg, 1986.
- [4] Cambridge Consultants. Laser Doppler velocimeter signal processor CCO 4. Users manuel der Firma Cambridge Consultants, .
- [5] F. Danel. Fiber optic and endoscopic LDA systems. In *Proceedings of the LDA-Symposium*, Kopenhagen, 1975.
- [6] P.V. Dankwerts. Significance of liquid-film coefficients in gas absorption. *Industrial and Engineering Chemistry*, 43:1460–1467, 1951.
- [7] E.L. Deacon. Gas transfer to and across an air-water interface. *Tellus*, 29:363–374, 1977.
- [8] P. Debye and F.W. Sears. On the scattering of light by supersonic waves. In *Proc. Nat. Acad. Sci.*, 18, 409, 1932.
- [9] DISA. Laser-Doppler-Anemometrie. Produktinformation Nr.3205, Dantec Karlsruhe, 1983.
- [10] F. Durst, A. Melling, and J.H. Whitelaw. *Principles and practice of Laser-Doppler-Anemometry*. Volume , Friedr. Vieweg und Sohn, London, 1976.
- [11] A. Dutzi. Untersuchungen zum Einfluss der Temperatur auf den Gasaustausch. Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg, 1984.
- [12] R.B. Dyott. The fibre-optic Doppler anemometer. *Microwaves, Optics and acoustics*, 2:, 1978.
- [13] R. Fischer. Aufbau eines optischen Verfahrens zur Messung der Neigungsstatistik an einer Wasseroberfläche. Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg, 1988.
- [14] Gerthsen, C., H.O. Kneser, and H. Vogel. *Physik*. Volume 13, Friedr. Vieweg und Sohn, Heidelberg, 1977.
- [15] D. Gloge and A.J. Marcatali. Multimode theory of graded-core fibres. *The Bell System Technical Journal*, 52:, 1973.
- [16] J.O. Hinze. *Turbulence*. Volume 2, Friedr. Vieweg und Sohn, New York, 1975.
- [17] J. Ilmberger. Impulsübertrag und Strömungsverhältnisse in einem ringförmigen Wasserkanal. Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg, 1980.
- [18] B. Jähne. Transfer processes across the free water surface. Habilitationsschrift, Fakultät für Physik und Astronomie, Universität Heidelberg, 1985.

- [19] B. Jähne. Zur Parametrisierung des Gasaustausches mit Hilfe von Laborexperimenten. Dissertation, Universität Heidelberg, 1980.
- [20] B. Jähne, G. Heinz, and W. Dietrich. Measurement of the diffusion coefficients of sparingly soluble gases in water. *submitted to Journal of Geophysical Research*, 1987.
- [21] B. Jähne, P. Libner, R. Fischer, T. Billen, and E.J. Plate. Investigating the transfer processes across the free aqueous viscous boundary layer by the controlled flux method. *submitted to Tellus*, 1988.
- [22] B. Jähne, K. O. Münnich, R. Bösinger, A. Dutzi, and W. Huber. On the parameters influencing air-watergas exchange. *Journal of Geophysical Research*, 92:37-49, 1987.
- [23] B. Jähne, K. O. Münnich, and S. Siegenthaler. Measurements of gasexchange and momentumtransfer in circular wind-water tunnel. *Tellus*, 31:321-329, 1979.
- [24] H. Krebs. Einsatz von Glasfasern und Miniaturoptiken für Messungen in Verbrennungsmotoren. Vortragsskript, LDA-Kurzlehrgang, LSTM Erlangen, 1986.
- [25] B. Libner, B. Jähne, and E. Plate. Eine neue Methode zur lokalen und momentanen Bestimmung der Wiederbelüftungsraten von Gewässern. *Wasserwirtschaft*, 77:229-235, 1987.
- [26] P.J. Libner. Die Konstantflussmethode: ein neuartiges, schnelles und lokales Messverfahren zur Untersuchung von Austauschvorgängen an einer Luft-Wasser-Phasengrenze. Dissertation, Universität Heidelberg, 1987.
- [27] M. Mostafavi and F.W. Sears. Excitation of an optical fiber by a gaussian beam. *Applied Optics*, 14:, 1975.
- [28] K.O. Münnich and D. Flothmann. Gas exchange in relation to other air-sea interaction phenomena. In *SCOR workshop on air-sea interaction phenomena, Miami 8.-12.12.75*, 1975.
- [29] N. Nakatani and T. Yamada. Flow measurements of proximity sensors with the beam scanning LDV. In *Flucom Tokyo '85*, Tokyo, 1985.
- [30] S. Neti and W. Clark. On-axis velocity component measurements with laser velocimeters. *AIAA Journal*, 17:1013-1015, 1979.
- [31] F. Pasquill and F.B. Smith. *Atmospheric diffusion*. Volume 3, Friedr. Vieweg und Sohn, Chichester, England, 1983.
- [32] E. Plate and R. Friedrich. Reaeration of open channel flow. In *Gas transfer at water surfaces*, Dordrecht, 1984.
- [33] L. Prandtl, K. Oswatitsch, and K. Wieghardt. *Strömungslehre*. Volume 7, Friedr. Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1969.
- [34] B. Ruck. Entwicklung von Laser-Doppler-Anemometern. SFB 210, Strömungsmechanische Grundlagen für Bauwerke, Universität Karlsruhe, aug 1984.

- [35] B. Ruck. Laser-Doppler-Anemometrie: eine berührungslose optische Strömungsgeschwindigkeitsmesstechnik. *Laser und Optoelektronik*, 362–375, 1985.
- [36] B. Ruck and F. Durst. Der Einsatz von Gradientenindexfasern in der Laser-Doppler-Anemometrie. SFB 80, Ausbreitungs und Transportvorgänge in Strömungen, Universität Karlsruhe, dec 1982.
- [37] B. Ruck and F. Durst. Laser-Doppler-Anemometer auf der Basis von Gradientenindexfasern. *Technisches Messen*, 243–249, 1983.
- [38] L. Sachs. *Angewandte Statistik*. Volume 5, Friedr. Vieweg und Sohn, Heidelberg, 1978.
- [39] G. Schröder. *Technische Optik*. Volume 4, Friedr. Vieweg und Sohn, Würzburg, 1984.
- [40] A. Sommerfeld. *Mechanik der deformierbaren Medien*. Volume , Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1970.
- [41] D.J. Tritton. *Physical fluid dynamics*. Volume 5, Friedr. Vieweg und Sohn, Wokingham, England, 1977.
- [42] C.D. Tropea. Die turbulente Stufenströmung in Flachkanälen und offenen Gerinnen. SFB 80, Ausbreitungs und Transportvorgänge in Strömungen, Universität Karlsruhe, dec 1982.
- [43] J. Tschiersch. Optische Messung von Kapillarwellen im Hinblick auf den Gasaustausch. Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg, 1980.
- [44] TSI. Laser-Doppler-Velocimeter-Systems. Produktkatalog, 1985.
- [45] Spindler und Hoyer. Systemelemente 1984/1985. Produktkatalog 1, Optik, 1984.
- [46] P. Wengefeld. Impuls-, Wärme- und Wasserdampftransport an der Oberfläche eines offenen Gerinnes unter dem Einfluss des Windes. Dissertation, Universität Karlsruhe, 1978.
- [47] W.G. Whitman. The two-film theory of gas absorption. *Chemical and Metallurgical Engineering*, 29:146–148, 1923.
- [48] XM-Manual. Benutzerhandbuch des Mess- und Auswerteprogramms, Windkanalarbeitsgruppe am Institut für Umweltphysik , Universität Heidelberg. .
- [49] Y. Yeh and H.Z. Cummins. Localized fluid flow measurements with a HeNe laser spectrometer. *Applied Physics Letter*, 4:176–178, 1964.
- [50] A. Zenger. Die Eddy-Korrelation als Methode zur Bestimmung von turbulenten Warmeflüssen in der Atmosphäre. Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg, 1983.